

Perú: crisis y perspectivas en torno al problema educativo

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Artículos

Perú, abril 2011

Perú: crisis y perspectivas en torno al problema educativo

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Artículo original.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°202101096
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Av. Alfonso Ugarte E-21

Piso 1

Moquegua, Perú

1ª. Edición: Febrero 2021

Formato recomendado para citar:

Campos L., William. (2011) *Perú: crisis y perspectivas en torno al problema educativo*. Obtenida el dd del mm del aa, de <http://www.magistersac.com/documentos/>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Índice

Índice	2
Resumen.....	3
Abstract.....	3
Introducción.....	3
Los 70: la Reforma Educativa	5
El APRA y la Educación para el trabajo	7
El nuevo enfoque pedagógico.....	12
La Nueva Secundaria.....	21
A la caza de los comechados.....	29
A modo de conclusiones	35
Entonces, ¿qué hacer?	38
Referencias bibliográficas	41

Resumen

El presente artículo tiene como propósito identificar algunas líneas explicativas a la crisis educativa que se experimenta en el Perú, generalmente observada en su dimensión rendimiento escolar, pero que aquí añade el comportamiento del estudiante.

Para ello, se hace una revisión de las tendencias generales que se han adoptado en el sector educativo durante las últimas cuatro décadas, desde los años 70, con la introducción de la Reforma Educativa, hasta las acciones y propuestas del último gobierno aprista, en las que destacan, en un sentido negativo, la evaluación docente y las intenciones del Gobierno por mejorar la educación desde un punto de vista claramente tradicional.

Se concluye que la escuela, como institución social dedicada a la educación del individuo, es ineficaz para atender su formación en valores, para asumir eficazmente un rol académico, así como para responder ante la fuerza formativa de Internet e incluso para renovar el paradigma pedagógico que hoy la guía.

Palabras clave: *escuela, educación, crisis educativa, profesores.*

Abstract

This paper aims to identify some explanatory lines to the educational crisis that is experienced in Peru, usually seen in school performance dimension, but here he adds the student's behavior.

To this end, a review of general trends that have been taken in the education sector over the past four decades, from the 70's with the introduction of the Education Reform to the actions and proposals of the last government APRA in that stand out in a negative sense, the educational evaluation and the government's intentions to improve education from a traditional point of view clearly.

We conclude that the school as a social institution dedicated to educating the individual, is ineffective in addressing their training in values, to assume an academic role effectively and to respond to the formative force of the Internet and even to renew the pedagogical paradigm from today.

Key words: *school, education, educational crisis, teachers.*

Introducción

En el Perú se reconoce clara y abiertamente que la Educación pasa por una crisis cuyas manifestaciones se verifican en diferentes planos, y ante la cual pocos resultados se han conseguido con las propuestas que el sector ha puesto en marcha a lo largo de las dos últimas décadas. A pesar de que esta crisis puede apreciarse en varios planos, por lo general, uno de ellos ha sido el que más cuestionamientos ha tenido: el rendimiento estudiantil. Sin

embargo, hoy salta a la luz una arista que no se había querido ver y que, por lo general, no se asume con la seriedad que se debiera ni se ha reflexionado suficientemente en torno a ella: la conducta del estudiante, que, en los tiempos de hoy, no sólo se expresa en una violencia cada vez más grave, sino que linda incluso con lo delincencial.

Como se puede observar, a pesar de los esfuerzos realizados, a pesar de la cantidad de giros y propuestas que se han dado a lo largo de estas últimas décadas en torno al asunto educativo, estos giros y propuestas se han caracterizado por un constante y sostenido fracaso en gran escala, más en lo que se refiere al rendimiento y menos en lo que respecta a la conducta agresiva en la escuela. En consecuencia, este patrón repetitivo amerita una reflexión que vaya más allá de los consabidos puntos de vista, que, por lo general, más tienen de político que de compromiso y reflexión. Y da pie a formular una inquietud en el sentido de explicar cuáles pueden ser las razones que explican ese fracaso.

El problema del rendimiento estudiantil es fácil de observar; está expresado por lo general en los resultados obtenidos por los estudiantes peruanos en las diferentes mediciones internacionales que se han sucedido desde tiempos del gobierno de Fujimori. Citar cifras sobre la proporción de niños que han alcanzado competencia lectora o competencia en matemática para el grado o nivel en el que se encuentran, o señalar las poco afortunadas pero recurrentes ubicaciones alcanzadas por estos mismos estudiantes en el listado de países que participan en las evaluaciones internacionales, es repetir una cantinela ya bastante conocida.

Por el contrario el problema de la conducta agresiva y cada vez más violenta entre estudiantes de niveles primario y secundario, no es un tema que haya revestido la importancia que se le ha dado al rendimiento; pero es un tema que, actualmente, reclama atención inmediata, en especial, cuando los medios de comunicación dan cuenta de hechos que décadas atrás habrían sido impensables en el ámbito escolar.

Esta problemática ubicada en el ámbito educativo, pero que destila marcados ribetes sociales, en esencia revela la problemática de la escuela en la sociedad, la definición o redefinición de su rol en la sociedad, con lo cual escapa del ámbito puramente educativo y se ubica en su completa dimensión social. En ese sentido, se han generado diversas propuestas de solución por parte del sector, que han abordado la problemática considerando la necesidad de modificar la acción del docente, entendida comúnmente como un cambio en la metodología de enseñanza, hasta la necesidad de revisar la concepción misma de la pedagogía, entendida como un cambio de paradigma pedagógico.

Para iniciar, queremos dejar en claro que cuando aquí se habla de escuela, se está haciendo referencia en forma general a la entidad que en Perú se identifica como institución educativa. Se precisa asimismo que en esta denominación no se incluye el nivel de educación superior, aun cuando su dirección a nivel nacional le corresponde al sector Educación, ni se

incluye la universidad. Se incluyen los niveles de educación inicial, primaria y secundaria de menores, considerados bajo la modalidad de educación básica regular, aunque posteriormente debiera hacerse una distinción clara entre las formas que adoptan las actividades del nivel inicial y los otros niveles. Así, se habla aquí de escuela en el sentido de institución educativa que atiende los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, en el marco de la educación básica regular “dirigida a los niños y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva”. (Ley 28044)

Aquí se hace una somera revisión de las propuestas de solución que se han elaborado en el país para paliar en alguna medida la crisis educativa que se ha observado a lo largo de las últimas décadas. Y si bien líneas atrás se habló de una crisis enmarcada fundamentalmente en las últimas dos décadas, la necesidad de cambio en la educación en el Perú se verifica incluso desde mucho antes, cuando motivó un esfuerzo concienzudo y de largo aliento por parte del entonces Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y una redefinición de la orientación de la educación secundaria que se dio durante el primer gobierno del entonces presidente Alan García. Por ello, aquí, esta revisión se extiende hasta esas décadas, aunque sin la pretensión de ser exhaustivos, sino más bien con la intención de enmarcar la necesidad de cambio que se verifica en el asunto educativo.

Los 70: la Reforma Educativa

En los años 70, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas dispuso la tan mentada y manoseada Reforma Educativa, bajo la cual se educaron muchos de los profesionales y no profesionales nacidos entre los 60 y 70, y que hoy alcanzan las cuatro a cinco décadas de vida. El marco teórico, más que científico, que sustentaba la Reforma Educativa es el pensamiento de Paulo Freire, que distingue entre educación bancaria y educación liberadora, y algunos agregados propios de los ideólogos de la época que estaban más inscritos en una pretendida visión socialista de la sociedad, antes que en una visión realista.

Al respecto, cabe señalar que, aunque muchos supuestos pensadores en torno al problema educativo de hoy en día se esfuerzan por demostrar que la Reforma Educativa fue un fracaso total, aquí sostenemos que, entre todos sus desaciertos, tuvo un acierto claro y que contribuye fuertemente a la formación de la persona, probablemente en uno de los sentidos que más se cuestiona hoy: el horario escolar. Más adelante, examinaremos por qué sostenemos este argumento.

A la luz de los conceptos y principios que hoy se manejan en torno a la persona, se puede hablar de desaciertos en dos aspectos muy claros: la permanencia de una atmósfera militarista en la escuela, que bajo el marco freireano debiera haber asumido una línea formativa más participativa y democrática; y una educación dirigida a las masas, que aunque se proclamaba liberadora, reducía al individuo a su casi cosificación en medio de la masa. Por el contrario, uno de sus más grandes aciertos fue reducir la

jornada escolar a un solo turno, mañana o tarde. Sin embargo, hoy mucha gente, que se precia de analista, entre los cuales figuran muchos elementos de los sindicatos docentes, sostiene encarecidamente que éste fue una de las peores decisiones que se tomaron.

¿Qué ocurría en la escuela en lo que respecta al rendimiento y la conducta estudiantil? Definitivamente, en términos cuantitativos, el rendimiento fue mejor; en términos de casos de conducta agresiva, probablemente —y nótese el adverbio empleado— la situación era mejor que la actual.

Pensemos en lo que respecta al rendimiento. Aunque se hablaba de educación liberadora, el enfoque cognoscitivo adoptado era típicamente conductista. Por lo tanto, al amparo de la ley del ejercicio de Thorndike, el niño y adolescente estaban mejor preparados para ofrecer respuestas correctas en las evaluaciones. En otras palabras, si se hubiera dado el caso de que entidades internacionales como las de hoy evaluaran el aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria, el Perú ocuparía mejores ubicaciones que las que ocupa hoy. La pregunta que surge, entonces, es: ¿el niño de entonces, conocía más que el niño de hoy? Desde el marco de lo que se enseña en la escuela, sí. Pero cabe una pregunta adicional: ¿el niño de entonces sabía más que el niño de hoy? O cambiemos el sentido de la pregunta: ¿el niño de entonces estaba en mejores condiciones de responder satisfactoriamente a su entorno, que el niño de hoy? Lo cierto es que si se tienen en cuenta algunos tópicos de hoy, como la autoestima, la asertividad, la defensa de los propios derechos y la interacción social, se hace más claro que el niño de entonces respondía de manera menos satisfactoria a las exigencias de su entorno que el niño de hoy. En otras palabras, no se podría sostener que el niño de entonces sabía más que el niño de hoy; lo contrario sí parece evidente, aun cuando en ese marco no se incluya el asunto de los contenidos escolares, que finalmente son los que evalúan las evaluaciones internacionales.

Por otro lado, en lo que respecta a conducta, el marco represivo de una formación militarizada convertía en autoridad al maestro, de modo tal que probablemente los casos de agresión entre estudiantes o de violencia explícita se daban con menor frecuencia que en el día de hoy. Sin embargo, el marco legal y la idiosincrasia de la época impedían que se denunciaran suficientemente los posibles casos de agresión que no sólo se podían haber perpetrado entre estudiantes, sino también por parte de docentes a estudiantes. En otras palabras, si había algún caso de bullying, el niño optaba por no mencionarlo, ni siquiera a sus padres, excepto que se llegara a franca violencia; y si había algún caso de lo que hoy atinadamente identificamos como maltrato infantil por parte del docente, sencillamente eso debía ser olvidado y asumido como parte del proceso formativo del niño o adolescente.

La Reforma Educativa tuvo algunos retrocesos y algunas debilidades que, como se ha sostenido, la harían incompatible con una época como la

actual. Lo triste es que haya quienes todavía consideren que se debiera volver a un modelo educativo de esa naturaleza. El proyecto que significó la Reforma adoptó algunas variaciones en los gobiernos que siguieron (del general Francisco Morales Bermúdez y del arquitecto Fernando Belaúnde); pero en términos generales el marco de pensamiento que guiaba al sector educativo no se modificó en gran manera.

El APRA y la Educación para el trabajo

El segundo cambio significativo ocurre durante el quinquenio aprista, con la extensión de las horas de clase del entonces curso (o asignatura) de formación laboral. La ministra del sector, Mercedes Cabanillas, impulsó lo que se llamaría educación para el trabajo, con la idea ahora evidente —aunque muy bien silenciada— de que ese modelo educativo adolecía de serias debilidades. Para empezar el modelo constituía un duro golpe al supuesto espíritu democrático de la época, al modificar de un plumazo la orientación de la educación secundaria. Los pobres y empobrecidos adolescentes de las clases populares, mayormente insertados en los tristemente célebres colegios técnicos, por simple y arbitraria decisión del gobierno, vieron venirse abajo sus también pobres expectativas de superar su situación económica y social. El marco normativo de la educación los condenaba a orientarse fundamentalmente a una inserción rápida en el mercado laboral o a seguir una formación superior técnica, sin que la universidad se esbozara como una posibilidad para sus expectativas de superación; su desventaja frente a los estudiantes que no estudiaban la secundaria técnica era esperable, de no haber sido porque el sistema educativo formal empezaba a sufrir un deterioro que hoy no se quiere ver y que reducía sin quererlo la brecha cognoscitiva entre unos y otros. Incluso, los mismos estudiantes de las escuelas que se habían decantado por la secundaria común debieron verse con un día completo dedicado a tareas tan poco estimulantes, como la industria del vestido, la repostería y alguna otra actividad que, en el mediano plazo, se verían como poco fructíferas.

Cabe preguntarse si hubo aciertos en este periodo. En realidad, aquí lo dudamos. De lo que sí estamos seguros es que hubo notables desaciertos; es más, sugerimos que muchos problemas de la escuela actual, en especial lo relacionado con la conducta agresiva del estudiante empieza o —para decirlo mejor— se fortalece en esos años.

Pero empecemos primero con el rendimiento, una vez más, visto en términos cuantitativos.

Lo primero que hay que decir es que la modificación de la orientación educativa hacia una educación para el trabajo, aparte de la discriminación social que significó en la práctica para quienes estudiaban en un colegio técnico, significó también un desafortunado esfuerzo por embrutecer a las masas populares —aunque el partido se hacía llamar el partido del pueblo— al alejarlos de asignaturas como inglés (la lengua que se convertiría en idioma del mundo), historia universal e incluso historia del Perú, que si bien muchos discutían su valor en el currículo escolar, por lo menos evidenciaba

la intención de acercar al escolar al mundo y a la cultura. Al respecto hay algunas apreciaciones que conviene mencionar:

- ¿Cuál fue el modelo educativo en el que se basaba la señora Cabanillas? Probablemente, un modelo heterodoxo basado en algunos de los planteamientos de Dewey. Si fue así, habría que recordarle que el mismo Dewey llegó a reconocer que su tan reconocida inclinación por una educación práctica era sólo parte de sus palabras y no de los hechos que finalmente fueron parte de la historia de los Estados Unidos y que prácticamente acabaron con la influencia que este importante filósofo y educador había sostenido durante casi medio siglo.
- ¿Se recuerda cuáles fueron las especialidades técnicas con que se trabajó el modelo de educación para el trabajo? Es evidente que hoy eso no se menciona, pero conviene sacarlas a luz. Algunas de las especialidades técnicas que se impartieron en las clases de Formación Laboral, en la secundaria común y en la secundaria técnica, fueron industria del vestido y repostería, entre otras especialmente dirigidas para el caso de las mujeres; mecánica automotriz, mecánica y soldadura, dibujo técnico, para el caso de los varones; y contabilidad y otras, para ambos sexos. Lo cierto es que estas especialidades constituyeron, como casi todas las intervenciones de los gobiernos apristas en materia de educación, una engañifa más para endulzar a los incautos y una demostración palpable de su desconocimiento del problema educativo y de la realidad, entendida como el escenario mundial que empezaba a dibujarse. Nótese, por ejemplo, que mientras las entonces muchachas de industria del vestido se esforzaban por aprender a confeccionar ropa bajo los tradicionales cánones impuestos en la escuela, un conglomerado de migrantes sin mayor preparación en el tema se apodera del sector en Lima durante los años 80 y 90; por otro lado, en el otro extremo del Pacífico se levantaba una nación que convertiría la ropa en una de las mercancías más baratas del planeta.

Por otro lado, en cuanto a la mecánica automotriz; los muchachos de entonces aprendieron a identificar las piezas de un motor V8 que, en la mayor parte de los casos, correspondían a modelos de los años 60 o anteriores; y probablemente muchos de ellos sintieron gran entusiasmo aprendiendo y hasta creyeron que tendrían algún grado de destreza para aplicar en su propios autos, si llegaba el día que los compraran. Lo increíble del asunto es que desde 1985 empezaron a llegar al Perú los primeros autos con inyectores electrónicos, lo que dejó fuera de época de inmediato todo el conocimiento y destreza adquirida en los viejos motores que se utilizaban en Formación Laboral, y convirtió la especialidad mencionada en otra muestra de la negligencia del gobierno de entonces para entender qué pasaba en el mundo y cómo debiera responder la Educación y sobre todo la Escuela ante ese mundo con nuevo rostro.

Y por último, respecto de la cocina y la repostería cabe señalar que no tenían la importancia social que hoy se les concede; se trataba de actividades más bien marginales, probablemente propias de quienes ocupaban el último peldaño social entre los menos considerados oficios, porque los chefs, los auténticos chefs, ayer como hoy, ocupaban otro escaño.

Ante todo esto, surge una pregunta casi inevitable: ¿acaso el gobierno aprista de entonces, no vio lo que se venía? ¿O tal vez no quiso verlo? Si no lo vio o no quiso verlo, demostró que era incapaz de manejar una visión de futuro para el país. El deterioro de la escuela no era más que consecuencia de esa falta de visión.

El otro espectacular desacierto del Gobierno aprista fue el asunto del recurso humano que incorporó a la docencia. Sin que este comentario vertido de un modo testimonial pueda considerarse una broma, se llegó al extremo de incorporar a la docencia a personas cuya única preparación pedagógica era haber cursado el quinto año de secundaria o, en el mejor de los casos, un año de educación superior, en instituciones de formación pedagógica o técnica. Los pueblos de las serranías peruanas fueron los más perjudicados con esta política; pero hay que reconocer que, en una clara secuela democrática —en el sentido de homogenización negativa o para abajo—, ni siquiera las ciudades de la costa se salvaron de ese absurdo.

Incluso en colegios que antiguamente habían gozado de saludable reputación, los acontecimientos se hicieron alarmantes; se podía empezar a trabajar como personal de limpieza, esmerarse en el trabajo unos dos o tres años para ascender por la escalera corporativa y alcanzar el puesto de auxiliar, pasar nuevamente unos cuantos años más como auxiliar, lo que suponía afrontar las burlas constantes de los estudiantes varones, y convertirse de pronto en profesor de Educación Cívica, que, aunque no lo digan, constituía el peldaño más bajo de la escala de actividad docente. Después de ser profesor de Educación Cívica, el éxito estaba asegurado; se podía enseñar Religión, Geopolítica, Geografía y finalmente Historia del Perú e incluso Historia Universal, para horror de los esforzados docentes que, para enseñar Historia, asistieron no sólo a una escuela normal o un instituto pedagógico, sino a la universidad, y habían conseguido titularse en esa especialidad.

Pero eso no era todo. También se podía ser únicamente miembro del partido y llegar a la docencia. En este caso, el camino era otro; no era necesario el ingreso a un colegio como personal de servicio, lo cual requería al parecer de la recomendación o ayuda de algunos de los docentes o directivos del colegio; ni haber llevado un año de estudios superiores o quinto de secundaria, que fue lo que se pidió en la sierra. El otro camino era asegurarse un puesto laboral incluso en programas de apoyo social, como el famoso PAIT.

Aunque hoy no se mencione, el PAIT fue también sólida cantera de docentes improvisados que ingresaron finalmente a la docencia en los

colegios de las ciudades y sus periferias. El proceso era el siguiente: después de faenar largamente haciendo zanjas, cargando o vaciando mezclas, y cultivar alguna que otra afición manual, el empeño era reconocido por la mayoría de vecinos y por los líderes distritales o vecinales del partido, que, en un poco entendido afán, invitaban a la persona a convertirse en profesor de Formación Laboral en algún colegio de los distritos populosos de Lima. El ahora profesor debía impartir a los estudiantes de entonces lo que conocía respecto de la actividad manual que practicaba: carpintería, mecánica, manualidades, tejido, etc. Una vez dentro de la escuela, las oportunidades para hacerse de una plaza como profesor de Religión o de Inglés, incluso, aparecerían muy pronto. Luego, el círculo vicioso volvía al proceso descrito anteriormente para el personal de limpieza.

Hoy la disculpa que se esgrime, por cierto, en pocos círculos, porque la norma es callar toda la historia vivida, es que con esas medidas se extendía la educación incluso a zonas donde antes ésta no llegaba. La consecuencia evidente es que la crisis educativa, de la cual entonces no se hablaba, llegó a extremos no considerados y que, hoy, en lontananza, es posible apreciar.

En ese marco que imperaba en la educación peruana, la escuela empieza a adquirir muchos de los rasgos que hoy se condenan: instituciones que sólo de nombre se califican de educativas, con un profesorado cada vez más deteriorado tanto desde el punto de vista de su formación, como desde el punto de vista social; población escolar exageradamente grande, con colegios de secundaria común (sólo secundaria) con más de cuatro mil alumnos en uno de sus turnos y con 10 mil a 12 mil alumnos entre sus tres turnos; agresión constante entre estudiantes, de profesores a estudiantes y de estudiantes avezados a auxiliares; consumo masivo de marihuana por parte de los estudiantes incluso en las instalaciones escolares, hasta el punto que no son infrecuentes los casos en los que, como señal de la falta cometida pero descubierta, se rapa la cabeza a secciones enteras del cuarto o quinto año de secundaria.

Por curioso que parezca, la aproximación a la marihuana y, en algunos casos a la entonces tan mentada PBC, no empieza en el barrio, sino en el colegio. Son los años en los que el hijo de un alcalde distrital o un prefecto, perfectos modelos de fumones, son los primeros en llevar armas de fuego a los talleres de los colegios y efectuar disparos ante el temor de los profesores y estudiantes; las chavetas son cosa común e incluso el asalto entre estudiantes y hasta las violaciones por parte de estudiantes mayores a menores no son infrecuentes.

Son los años en los que la mayoría de niños y adolescentes no evita la presión de grupo ni puede hacerlo; los colegios de secundaria son demasiado grandes, con ocho o más secciones por grado; los salones con 50 estudiantes son la norma. Lo que se hace —y se convierte en norma— es evitar que lo victimicen, aunque para ello se deba victimizar a otro, al más tonto, al más desvalido, al más inútil, al que tiene pocos amigos y tiene actitudes o comportamientos engraidos, o no tiene el dinero para pagar a

otros para ser protegido, porque incluso el dinero es motivo de prestigio, en especial cuando se es capaz de sacárselo a los padres sin que ellos lo descubran. Son los años en los que los profesores y auxiliares tienden a replicar el modelo de Paco Yunque: el abuso contra los niños y adolescentes cuyos padres apenas se dedican al comercio o tienen pocas probabilidades de contraatacar en pleitos legales y otras formas socialmente aceptadas, pero contundentes cuando se trata de hundir a alguien.

En este punto, se hacen necesarias algunas reflexiones:

Ciertamente el entorno escolar no era el entorno más favorable para el crecimiento armónico de un niño o un adolescente; no tenía para nada las condiciones que favorecen el desarrollo de la personalidad desde los presupuestos de Carl Rogers. La pedagogía del oprimido que preconizaba Freire estaba lejos de ser siquiera una utopía con visos de realidad para los años futuros, por más que el discurso de los docentes quisiera creer que ésa era la salida. La casi necesidad de supervivencia, la inmediata necesidad de protegerse físicamente del ataque de los otros, la soberana necesidad de ser alguien respetado dentro de los cánones de esa comunidad violenta a la que nuestros propios padres nos habían condenado a experimentar, la escuela, no podía conducir a otro camino sino a la formación de un individuo endurecido, cínico, que poco a poco pierde sus escrúpulos, que vive bajo una lógica de supervivencia, para lo cual hará lo que sea posible, y que, si ama, lo hará obsesivamente, como una forma de aferrarse a algo que dé sentido a una vida que transita entre la violencia y la ausencia. Camus habría sido feliz con tanto estímulo; aquí era imposible. Esos rasgos formaron una generación completa de hombres y mujeres que adoptaron un doble perfil, especialmente entre la clase media: el perfil sano, educado, inteligente, para los amigos de casa y para los padres; el perfil de forajido, avezado, fumón, para el colegio, entre los varones; o en el caso de las mujeres, la chica que enamora con dos y tres chicos y que empieza a tener relaciones a los 14 ó 15 o que se practicó un aborto a los 16, pero finge y fingirá ser virgen hasta los 20 o más.

Por increíble que parezca, lo expuesto hasta aquí permite sugerir algunas líneas de explicación a conductas que más tarde quisiéramos ver con asombro, y hasta con indignación y horror, pero que, desde la perspectiva de un análisis más profundo, empiezan a tener sentido cuando se perciben en el marco de su génesis. Desde ese punto de vista, lo que sucederá en el considerado corruptísimo gobierno de Alberto Fujimori no es más que la esperada consecuencia de que una generación de supervivientes a una violencia ciudadana (ni siquiera terrorista, que ésa constituye otro cantar) hayan llegado a ocupar cargos y funciones públicas entre sus 25 y más años por el solo hecho de haberse convertido en profesionales.

Por otro lado, surge otra línea explicativa también interesante: la auténtica crisis de la educación peruana, aquella cuyas repercusiones se discuten hoy, no se remontaría al decenio fujimorista, sino al primer gobierno

aprista, y para reflejarlo mejor, alanista. Así, mal hacen los que trasladan el problema educativo a la Reforma Educativa, propuesta en un contexto en el cual, como se ha sugerido, mantenía una posición de avanzada, con las salvedades que ya se mencionaron.

Cabe mencionar un posible punto de discusión: el terrorismo, que en el primer gobierno aprista alcanzó sus cotas más altas de expansión. Es posible que haya quien sugiera que la personalidad del estudiante peruano, del adolescente y niño peruano que vivió en los años 80, inclinada a la violencia y al cinismo, se haya visto influenciada y hasta marcada por la violencia terrorista que vivía el Perú entonces. Sin embargo, dos argumentos refutan esa posición: primero, la violencia terrorista en el quinquenio aprista se vivió principalmente en la sierra; el traslado de la guerra del campo a la ciudad, aspecto clave del desenvolvimiento del movimiento maoísta Sendero Luminoso, no se produciría hasta entrados los años 90, cuando se pasaba a la segunda fase de la estrategia senderista. Segundo, los acontecimientos descritos no ocurrían en los barrios, donde la mayoría de estudiantes e incluso la clase media en general, encontraría un espacio de autenticidad y solaz, donde se podía ser uno mismo con la familia y los amigos cercanos; sino en la escuela, un ambiente artificial donde el individuo debía aprender a protegerse y a adoptar conductas que garantizaran su permanencia y paso exitoso por esa institución. Y la escuela había adquirido características totalmente negativas para una adecuada formación de la personalidad en el estudiante.

El nuevo enfoque pedagógico

Un tercer momento de cambio en la educación peruana se vivió en el segundo quinquenio del gobierno de Alberto Fujimori, entre 1995 y el 2000, después de un lustro en el que el Gobierno se esforzó por sacarle lustre a su gestión, en otras palabras, legitimar la decisión de romper con el orden constitucional en 1992. Durante el primer quinquenio, el Gobierno prioriza la lucha contra el terrorismo y se anota contundentes victorias contra el crimen que empieza a tomar visos de crimen organizado. Las bandas los Injertos, los Norteños y otras, cuya actividad delictiva retumba en las ciudades más grandes del país, principalmente, en Lima, son desarticuladas y sus cabecillas capturados. La ciudadanía sabe que hay un gobierno con aires de democracia pero lo suficientemente fuerte como para detener el crimen. Pero sencillamente la educación parece olvidada; el status quo domina el panorama; se sigue haciendo lo que se sabe, sin mayor perspectiva, sin mayor aliento. Mientras tanto las instituciones formadoras de docentes también se inscriben en ese marco de ausencia política y de liderazgo, con esfuerzos aislados por permanecer con vida.

De todos modos, el escenario educativo se mueve bajo las olas de las tendencias de la época. Si bien es cierto que no hay una política clara por parte del Estado, y probablemente sopesando el tremendo fracaso del gobierno aprista, las instituciones formadoras de docentes y los autores sobre temas pedagógicos se habían decantado por una orientación que

recoge los mejores esfuerzos internacionales de fines de los 70 y 80: la tecnología educativa.

En cuanto a las instituciones, se dictan talleres, cursos, seminarios sobre tecnología educativa e incluso se contratan docentes universitarios específicamente para el área. Los planes de estudio de formación pedagógica consideran dos e incluso tres cursos de Tecnología Educativa. La taxonomía de los objetivos de Bloom constituirá el paradigma que guía la evaluación de aprendizajes y se formulan los objetivos de aprendizaje al amparo de las técnicas de Robert Mager y Robert Gagné. Y la investigación docente se dirige hacia esos aparentemente fértiles terrenos. Por ejemplo, la maestría en educación que ofrece la Universidad Nacional de Trujillo se pobló de tesis que lindan entre el conductismo y el cognitivismo; en su mayoría, se prueba la validez pedagógica de diferentes métodos y estrategias de enseñanza, por lo general, basados en el enfoque cognitivo.

Se hace claro que, en esos años, el enfoque cognitivo se considera superior al enfoque conductista, aunque, de hecho, este último sigue siendo la norma en gran parte de la actividad docente en la escuela. El cognitivismo y la tecnología educativa, entonces, se quedan en el terreno puramente académico y no consiguen trascender a las aulas, ni siquiera en el nivel superior. Y evidentemente, la actividad del estudiante no alcanzaría todavía la importancia que se le concederá años después, por supuesto, también considerada siempre en el plano académico.

En lo que respecta a autores, por lo general, profesionales con formación docente, la tendencia es también similar, aun cuando aparecen algunos casos prácticamente aislados en los que se intenta revalorar el discurso freireano de la Reforma Educativa. En esta última y cada vez más solitaria tendencia se inscribe Mavilo Calero, quien en uno de sus libros, *Técnicas de estudio e investigación*, publicado en 1992, todavía hablará de los niveles de conciencia: conciencia ingenua, conciencia mágica y conciencia crítica, en claro homenaje al maestro brasileño y referencia al modelo educativo adoptado en el Perú en los años 70. Es a todas luces un discurso que suena bien, que retintinea a intelectual de izquierda, pero, por desgracia, con poco o ningún sustento científico; es decir, no hay evidencia empírica que ampare la identificación de los tres niveles de conciencia y tampoco se hizo el esfuerzo por definirlos como constructos.

Frente a esta casi nostálgica perspectiva en torno al discurso freireano de los 70, se levantaba, como se ha dicho, la Tecnología Educativa, como una tendencia mucho más sólida en cuanto a propósito educativo y con mayor posibilidad de evidencia empírica. En este marco se inscriben maestros de diferentes partes del país que escriben importantes textos que, si bien no alcanzan la capital, por lo menos en su zona de influencia constituyen referentes importantes. En Trujillo, el doctor Guillermo Gil Malca, profesor principal de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, que años después se convertiría en rector de la misma, publica un libro que llevaría por título *Tecnología de la Enseñanza y del Aprendizaje*

(Gil, 1990) y que sería ampliamente utilizado por estudiantes de la carrera de Educación en años posteriores. En Chimbote, un todavía entonces desconocido doctor Jorge Benites Robles, director del Programa de Especialización en Educación y docente de la Universidad Privada San Pedro y años más tarde rector de la misma, enmarca su actividad y publicaciones universitarias en la Tecnología Educativa. Y en Arequipa, el doctor Isaac Tapia Aréstegui, profesor principal de la Facultad de Educación y docente en otras facultades y de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, escribe dos libros que evidencian la tendencia descrita, *Evaluación Educativa* (Tapia, 1993) y *Docimología* (Tapia, 1993), en los que el grado de profundidad y claridad expositiva con que aborda el tema de la evaluación en educación son realmente notorios. En el caso de los tres el tributo a Bloom, Mager y Gagné impregna todo su trabajo; pero en el caso de Gil y Tapia también destaca el marco psicométrico que emana de —o es equiparable a— los textos de Brown. En lo que concierne a Calero, no será sino hasta después de que el Nuevo Enfoque Pedagógico se implantara y consolidara durante el gobierno de Fujimori, cuando este autor aborde la Tecnología Educativa en un libro en el que trata específicamente este tema (Calero, 1997), desgraciadamente cuando el constructivismo se había convertido en la moda pedagógica del momento.

Paralelamente, se genera un esfuerzo que mezcla la iniciativa empresarial y la responsabilidad de atender el serio problema que se verificaba en materia educativa. Es el tiempo en el cual se crean y consolidan instituciones universitarias que ofrecen la carrera de Educación. En el norte, en 1989, abre sus puertas la Universidad San Pedro, en Chimbote, pero gana prestigio en los años 90; en 1992 la Universidad César Vallejo inicia sus actividades en Trujillo y también ofrece la carrera de Educación; luego seguirían otras universidades, que empezarían a disputarle la formación de docentes a las tradicionales Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Pedro Ruiz Gallo, hasta entonces las más reputadas en el norte del país, exceptuando la Universidad de Piura, que se ganó su reputación por mérito propio y no por historia año tras año. En este periodo, en el sur, abren sus puertas la Universidad Privada de Tacna y la Universidad Privada de Moquegua, que después se convertiría en Universidad José Carlos Mariátegui; estas dos universidades del extremo sur del país también ofrecerían la carrera de Educación, aun cuando en la misma ciudad de Tacna ya había una Facultad que ofrecía la carrera de Educación en la Universidad Jorge Basadre Grohmann, y algo más al norte, en Arequipa, dos universidades también ofrecían la carrera, la Universidad Nacional San Agustín y la Universidad Católica Santa María.

Este breve recuento de la acción universitaria respecto de la formación pedagógica da cuenta de la preocupación generalizada que existía por el tema educativo. A eso habría que añadir la enorme cantidad de institutos pedagógicos que se abrieron durante esa época.

De este panorama se pueden extraer algunas proposiciones en torno al problema educativo:

- El Estado descuidó gravemente el asunto educativo, forzando a instituciones e individuos a esforzarse de manera prácticamente aislada por alcanzar a la sociedad alguna propuesta de mejoramiento de la educación.
- La mayor parte del discurso pedagógico y de las propuestas educativas que se generan en provincias tenían como marco de fondo el cognitivismo y se construían al amparo de la Tecnología Educativa.
- Como telón de fondo, entonces, prima una evaluación cuantitativa, notista, que después será ampliamente criticada, pero nunca superada. Paralelamente, la tendencia a la masificación de las escuelas continúa, aunque con algunas cifras menores, dado que el shock fujimorista del año 90 aplastó radicalmente las aspiraciones educativas de grandes sectores de la población infantil y adolescente, que, para sortear la crisis, debieron abandonar la escuela y empezar a trabajar. La misma necesidad obliga a niños y adolescentes a ser parte de una fuerza laboral no reconocida, pero que camina a la par de los esfuerzos de los adultos por brindar a sus hijos una oportunidad para ser alguien en la vida. En consecuencia, mientras muchos niños y adolescentes se alejan progresivamente de la escuela, muchos padres de familia se alejan progresivamente de sus hijos. Esta realidad tiene un fuerte impacto en la marcha de las instituciones educativas. La deserción escolar empieza a verse como un problema que, anteriormente, había cedido poco a poco; y aunque no hay mediciones oficiales de importancia, cabe esperar que el rendimiento escolar no haya experimentado mejoras sustanciales.
- La violencia escolar tampoco es vista más allá de su dimensión publicitaria, en estrecha conexión con los medios de prensa. No se comprenderá su alcance hasta mucho después, cuando ya la situación ha alcanzado ribetes de escándalo.

Pero en 1995 se empieza a reconocer que la educación en el Perú debía ser atendida de un modo diferente, desde una perspectiva política y desde el Gobierno. Como siempre, con el ánimo de replicar experiencias favorables, se observarán los logros alcanzados en otros lugares, en otros países, para que, entonces, se dé comienzo formal a los esfuerzos por introducir cambios radicales en la educación peruana.

En 1996, como se ha mencionado, se introduce el famoso Nuevo Enfoque Pedagógico, que se sustenta en un paradigma educativo claramente distinto de los que anteriormente se habían propugnado en el país: el constructivismo. Se toman como fundamento teórico los aportes de Piaget, Vigotski, Ausubel y Novak, principalmente; el discurso oficial y el discurso académico de la época evidencia que no se conocerán los trabajos de Feuerstein sino hasta bien entrados los años 2000, aun cuando durante

ese quinquenio ya se formulan algunas propuestas metodológicas basadas en la solución de problemas, incluso en el nivel universitario. Se esperaba con ello que tanto docentes como estudiantes se insertaran en un clima de cambio, que se verificaba prácticamente en todas las áreas del saber. El constructivismo se constituyó en la nueva moda pedagógica, que más recoge de propuestas metodológicas activas, que de una epistemología para la pedagogía, aun cuando el discurso académico se esforzara por conceptualizarlo como enfoque pedagógico. Así, en la presentación que hace a uno de sus varios libros, Oscar Huaranga (1997) dirá: “El paradigma constructivista, no es un método o teoría pedagógica para que el niño aprenda, es fundamentalmente un modelo que busca dar respuestas a interrogantes en relación al aprendizaje, en particular del niño (...)”. (Huaranga, 1997, p.8)

Entre 1996 y 1999 ocurrirán varios acontecimientos reveladores en el aspecto educativo. Es el periodo en el cual, desde la iniciativa del Gobierno, probablemente a instancias de los organismos internacionales, Perú se inscribe en el proceso de evaluaciones educativas de carácter internacional. Antes de finalizar el decenio fujimorista, hacia 1998, con el propósito de conocer la realidad educativa, y de acuerdo a los resultados de la evaluación practicada dentro del marco del Programa CRECER, los estudiantes peruanos evidenciaron deficiencias notorias en las habilidades de comprensión lectora. Asimismo, la UNESCO y el Laboratorio Latinoamericano para la Calidad Educativa realizaron otra evaluación entre alumnos del cuarto grado de primaria, entre 11 países de la región, en el área de lógico matemática. Los estudiantes peruanos no sólo demostraron deficiencias, sino que en esta evaluación Perú ocupa el último lugar en el área lógico matemática y penúltimo en gramática; en términos porcentuales, se encontró que sólo un 3.9% de estudiantes respondieron correctamente en lo que respecta a gramática. En suma, en ese nuevo lustro, en cuanto a rendimiento, Perú se ubica a la zaga de los países participantes.

En 1999, en un intento de frenar la espiral hacia abajo que se evidencia en torno al asunto educativo, visto únicamente en la dimensión del rendimiento, el Gobierno propuso el tan mentado PLANCAD, mientras que, por otro lado, se daba forma a una nueva manera de enfocar el tema educativo: el bachillerato. El PLANCAD intentará dar forma al nuevo enfoque pedagógico adoptado algunos años atrás, pero evidenciará fallas muy difíciles de pasar por alto, que sólo evidenciaron que quienes estaban al frente del programa no contaban con la preparación necesaria y suficiente como para iniciar un verdadero cambio en el tema educativo. Para muestra un botón, dice el refrán: la confusión entre actitudes y conductas da cuenta de una distorsión que va más allá de lo conceptual y que evidencia la cortedad de miras con la que se intentará abordar el asunto, y que se plasmará también en la confusión entre conductas y valores. Se evalúan conductas, pero se intenta entenderlas como actitudes e incluso como valores. De ese modo, basta al estudiante demostrar evidentemente un buen comportamiento (conducta), para que los docentes y directivos de la escuela

lo entiendan como que el proceso enseñanza aprendizaje ha alcanzado logros en el plano actitudinal (que no es evidente) e incluso en el plano de los valores. Tarde se darían cuenta de que su confusión (por ignorancia) fortalecería la tendencia del estudiante a adoptar una doble fachada. Así, mientras en el colegio se canta el Himno Nacional, se saluda a la bandera y se participa en los desfiles cívico patrióticos por las calles de la ciudad, en el momento menos pensado, cuando aparecen muchachos de otras instituciones educativas, entendidos como supuestos enemigos, la muchachada de una institución educativa específica se convierte en una verdadera pandilla, que llega a perseguir por calles enteras a otros estudiantes e incluso a agredir sexualmente a señoritas de esas otras instituciones educativas. Pienso en el caso del supuestamente prestigioso colegio nacional San Juan, de Trujillo, que se vio involucrado en una situación de agresión sexual por parte de sus estudiantes contra las estudiantes de la institución educativa de gestión no estatal Rafael Narvárez, colegio de aplicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Con casos así, la doble cara del estudiante no sólo era evidente, sino que constituye una palpable muestra de que los intentos del Ministerio de Educación por incorporar modelos educativos o, peor aún, aspectos de modelos educativos, a la educación escolarizada, con el propósito de contribuir a la formación —formación con letras mayúsculas y en sentido amplio— del adolescente constituían un verdadero fracaso, un intento desesperado por proporcionar a adolescentes desorientados un norte que ya no sirve, que no se justifica, que no orienta finalmente nadie, y cuya única garantía que proporciona es el fracaso como individuo, como ser social y como ser económico. Pero ese estudiante, de 12 a 16 años, por lo general, violento, agresivo, pandillero, violador, es el mismo que llena de orgullo a profesores cegatones que prefieren negarse a ver la debacle de una sociedad que no se entiende a sí misma, con tal de creer que su misión sigue siendo importante hoy; ese estudiante es el mismo que lleva cordones de brigadier o de policía escolar, que desfila con paso marcial durante los eventos cívico patrióticos, y que canta el himno de su institución educativa como si con ello se le fuera la vida.

Paralelamente, desde 1996, se concibe el Bachillerato con el propósito de mejorar los desempeños de los y las adolescentes en los ámbitos de los estudios superiores, el mundo laboral y la ciudadanía. Fue concebido como un nivel esencialmente articulador, dirigido a alumnos que habían cursado no menos de diez años de escolaridad (con 16 o más años de edad), cuyo fin era brindar aquello que la educación básica no podía ofrecer y que la educación superior exige como logrado (Navarro y Peralta, 2000, p.17). Así, constituyó un nuevo nivel educativo de dos años de estudios posterior a la educación básica, necesario para poder seguir estudios superiores. Por criterios elementales de equidad y respeto a la capacidad de decisión personal, no fue asumido de manera obligatoria, “en el sentido de asistencia compulsiva”, ni como una opción única, cerrada y preestablecida. Para ello, el Estado asumió la responsabilidad de brindarlo gratuitamente en las instituciones públicas, en la cantidad demandada por los estudiantes.

Sin embargo, el Bachillerato se crea en un contexto político desfavorable porque es asociado a un gobierno autoritario que busca acentuar sus rasgos populistas en medio de un proceso de descomposición política. Estas vicisitudes afectaron en muchos momentos el itinerario del proyecto. “Hacia el 2002, el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo, deja fuera de funcionamiento el Bachillerato, sin ofrecer razones claras ni explícitas, excepto las (que) corresponden al orden político, y se da inicio a una nueva etapa en la Educación Secundaria, que corresponde a lo que incluso en la documentación oficial se llega a denominar una nueva secundaria.” (Ríos, 2005) En síntesis, el Bachillerato fue otro intento fallido más de mejorar el resultado del proceso educativo en el estudiante.

También, durante los 90, se produjo otro intento de vincular la escuela al mundo laboral y económico, con la incorporación de un área productiva entre las diferentes áreas de aprendizaje. La intención es dar forma a proyectos productivos o, por lo menos, acercar al estudiante a los conceptos básicos de la actividad empresarial. Desgraciadamente, una vez más era evidente que ese modelo fracasaría. Las razones son múltiples: primero, el patrón de enseñanza empezó con un abordaje expositivo para un área de aprendizaje que hubiera requerido un enfoque más empírico. Segundo, la pregunta clave se reducía a identificar el actor educativo que tenía esa extraordinaria misión de acercar al estudiante al mundo empresarial. En otras palabras, ¿quien era el responsable de conducir esta área? La respuesta era evidente: ¿quién sino un maestro, un docente? Las críticas sobran, pero formularemos algunas a modo de preguntas:

- Los docentes, en su casi totalidad, son profesionales asalariados, que no conducen —ni tienen intención de hacerlo— algún tipo de negocio, menos una empresa, y que buscan casi hasta la desesperación depender económicamente del Estado. ¿Cómo, entonces, se esperaba que estos profesionales de la educación —que para colmo muchos de ellos integraban el SUTEP, una organización que considera al capitalismo y, por tanto, a la empresa como males endémicos de la sociedad—, enseñaran a adolescentes ávidos de encontrar un modo rápido, eficaz, de mejorar su situación económica, de hacer dinero, los principios que guían la actividad emprendedora, los principios que conducen a la creación y consolidación de una empresa?
- ¿Las instituciones educativas contaban con los materiales, con los recursos adecuados para conducir este difícil proceso? Cuando formulamos esta inquietud, algunas personas responden diciendo que, durante ese periodo, se implementaron talleres, aulas especiales, y un sinfín de etcéteras que sólo muestran el total desconocimiento de estas personas respecto de la actividad empresarial. La pregunta que surge de inmediato es: ¿se intentaba acercar al estudiante a la esfera de actividad empresarial, o, para efectos prácticos, el área de proyectos terminaba siendo una réplica barata del modelo de educación para el trabajo que pusiera en

marcha el gobierno aprista? La implementación de talleres o aulas especialmente acondicionadas no prepara el estudiante para formar una mentalidad empresarial, sino para formarse en una actividad manual o a lo sumo en un oficio. Pero los rasgos de personalidad que distinguen a un emprendedor y, más aún, a un empresario, como la audacia, la posibilidad de identificar oportunidades de mercado, el hecho de asumir riesgos, la casi necesidad de independencia financiera y, sobre todo, la voluntad para sobreponerse al fracaso y asumirlo como parte del proceso, ¿son acaso rasgos que se puedan enseñar en un taller o en una exposición de clase?

- Los mismo rasgos mencionados anteriormente, ¿son acaso rasgos que se pueden inculcar por quienes ni siquiera los conocen o experimentan? ¿Puede un docente, que es una persona que busca seguridad laboral y financiera por encima de casi cualquier otro valor, inculcar, fomentar, despertar en sus estudiantes el espíritu empresarial? ¿Puede una persona que se mantiene por definición alejada del error y, por extensión, del fracaso; que enseña lo que se entiende como correcto, que enseña sobre la base de preguntas cuya única respuesta no acepta una negación o una contradicción, enseñar algo sobre el espíritu empresarial o espíritu emprendedor? La información que existe al respecto evidencia que no, pues, por lo general, estas mismas personas, que fueron formadas bajo esos cánones, tienden a desviar la definición de emprendedurismo, de emprendedor y de empresario como nociones que no necesariamente están vinculadas a la noción clásica de empresa; son estas misma personas las que aceptan como definición de estas tres categorías mencionadas sustantivos tan poco claros como emprendedores sociales, más ligados con iniciativas que poco o nada tienen que ver con el hecho de crear empresas y que más parecen un intento mal disimulado de buscar financiamiento no a un proyecto de negocio, sino a una actividad personal que se toma como actividad profesional. ¿No es éste, acaso, el destino de muchos supuestos emprendedores que bajo esa concepción buscan formar ONGs, con todos los beneficios sociales y tributarios que eso implica?

Definitivamente la intervención del Estado en el asunto del área de proyectos productivos también estaba condenada al fracaso, por la sencilla razón de que los conductores de esa área eran personas que, personalmente, buscan todo lo contrario al espíritu empresarial: mejores sueldos (dependencia laboral), estabilidad laboral (seguridad financiera), cero riesgo; en otras palabras, esa área se transformaría rápidamente —y efectivamente así fue— en un área de formación laboral o educación para el trabajo, en donde se enseñaba a preparar chocolatitos, repostería, artesanía u otras actividades poco ligadas con el espíritu empresarial, en tanto no aprovechan las oportunidades que ofrece un mercado ávido de productos o servicios que, por lo general, no se identifica con lo que los profesores y el Ministerio de Educación quieren enseñar o apenas conocen.

¿Y qué decir del aspecto conductual, de los valores? ¿Qué se puede esperar como resultado del sistema educativo cuando los modelos que recibe el estudiante no son los mejores? En un ambiente en el cual se habla de corrupción, y en el cual se señala que las elecciones presidenciales se estaban llevando a cabo con un evidente trasfondo de fraude —aun cuando desde un punto de vista estadístico los resultados de las encuestadoras más prestigiosas de entonces, podrían desmentir esa necesidad de fraude y acusar más bien una tendencia que simplemente se hizo evidente en las elecciones—, de todos modos, los modelos políticos habrían experimentado un fuerte desgaste de su preeminencia social, de su figura frente a la comunidad. Ese duro proceso terminaría con la evidencia documental de actos flagrantes de corrupción, imposibles de negar por propios y extraños, al grado tal que termina forzando al entonces presidente Alberto Fujimori a huir del país. La corrupción, como en otros momentos de la historia, había alcanzado a todas las instituciones del Estado y se mostraba con todo descaro.

¿Cómo hablar, entonces, de una educación en valores, cómo esperar que el estudiante que vive su secundaria en ese marco de experiencias sociales tan poco edificantes, pueda terminar sus estudios escolares lleno de valores y virtudes que contribuyan al crecimiento de su país? ¿Cómo esperar que ingrese a la universidad y se convierta en un estudiante que realmente quiera la transformación de su país, si sabe, prácticamente por propia experiencia, que en este país es posible hacer de todo sin mayores consecuencias? Son estudiantes que egresan de la secundaria y van a la universidad —los que van— sabiendo que, en el Perú, sólo la viveza, la sinvergüencería, las trapacerías, cuando no el partido, son los elementos calve que garantizan el triunfo laboral y económico.

Por otra parte, como se sostiene en otro documento, “diferentes modelos sociales son tomados de actores, cantantes y fuentes con clara inclinación antisocial y sustento en la irracionalidad: el rock subterráneo, las corrientes de rock alternativo y punk que toman fuerza en los 90, el uso creciente de drogas entre la población juvenil que parece demostrar el rechazo a la razón como principio de búsqueda de sentido”. (Campos, 2005) Al mismo tiempo, “otros modelos se sustentan en una declarada sensualidad, expuesta incluso a través de ritmos como la salsa, la chicha, la tecnocumbia, desestimando claramente cualquier tipo de propuesta estética donde la razón constituya su principio y su lógica de desarrollo”. (Campos, 2005) A esa tendencia, hay que sumar el hecho de que “los espacios de irracionalidad, en el mundo del espectáculo” hayan “ganado terreno frente a las expresiones de tipo artístico o de simple entretenimiento”. Así, hemos señalado algunos años atrás:

“Cada día es más frecuente encontrar personas del espectáculo ligadas al esoterismo, a las diversas formas de chamanismo o de la astrología. Es más, estas formas de irracionalidad se han convertido en el propio espectáculo, en algunos casos, con espacios diarios en medios como la televisión, la radio y los periódicos donde, además de la conocida práctica de

lectura de horóscopos, se hace cada día más común encontrar referencias a baños de florecimiento, sortilegios para anular las energías negativas, experiencias parapsicológicas como la telepatía, la transmigración, la regresión hipnótica y otras. Incluso, cada fin de año, son invitadas reconocidas personalidades del esoterismo a ofrecer sus pronósticos para el año siguiente.” (Campos, 2005)

En otras palabras, la pretendida educación en valores intenta no ahogarse en medio de un mar ideológico que potencia el discurso de la recuperación de lo material, lo sensual, lo sensorial, e incluso lo mágico e irracional, pero no en el arte o en la poesía, sino en la vida misma, desestimando la necesidad de objetividad en un mundo, en un país y en una sociedad tan necesitada de cambio.

La Nueva Secundaria

El 2002, con el Bachillerato ya sepultado, se empieza a hablar de la nueva secundaria, que no es otra cosa sino un claro retorno a lo mismo, al modelo que quedó pendiente en la fase final del gobierno de Fujimori.

El 2003, en apariencia, se avanza un paso más en materia educativa: sale a la luz la Ley General de Educación. Esa Ley va de la mano con otras dos normas que se verifican en el panorama educativo: la Ley de Colegiatura de Profesores y la Ley de Emergencia Educativa. La primera, constituye un claro y bien logrado esfuerzo de parte del gobierno por conseguir la desarticulación progresiva del viciado y cada vez más desprestigiado SUTEP. Ante tantos actos poco edificantes que se fueron descubriendo en las esferas de la actividad escolar, una Ley de Colegiatura, que permita concretar firmemente un marco de ética profesional alrededor de la Pedagogía como profesión, parecía reclamar existencia a gritos. Por otro lado, los mismos docentes, convencidos —falazmente, hasta donde la historia enseña— de que el ejercicio docente requiere una preparación pedagógica que sólo ellos detentaban, impulsan esa Ley con el firme propósito de asegurarse plazas en toda institución educativa; la Ley de Colegiatura tenía un argumento envidiable: para ejercer la docencia en cualquier institución educativa no universitaria, privada o no, se debía contar con la colegiatura como profesor; pero para inscribirse en el Colegio de profesores, se debía tener título pedagógico. En consecuencia, por Ley, toda persona que ejerciera la docencia en una institución educativa, en cualquiera de sus niveles, y que no contara con el requisito fundamental para la colegiatura, es decir, el título pedagógico, debía dejar de ejercer la docencia en un plazo señalado también por ley. Se estipulaba un plazo de cinco años para que todo profesional que ejercía la docencia y que no contaba con ese título, consiguiera su colegiatura, lo cual, evidentemente, implicaba alcanzar un título pedagógico. Con ese impresionante argumento, los profesores se aseguraban el monopolio de la enseñanza, por lo menos, en todo lo que se refería a educación fuera de las universidades.

Ante ese panorama, el SUTEP empezó a sospechar que detrás de esa Ley había ciertos peligros, pues parecía constituir el preludio para otro tipo

de normas que podrían cuestionar sin ningún tipo de reserva su tan preciada estabilidad laboral. Con esa Ley, si un profesor cometía algún acto que entrara en abierta contradicción con el código de ética del Colegio de profesores, y se demostraba que efectivamente esto era así, no habría lugar a seguir sosteniendo su condición de profesor, cosa que no había pasado anteriormente, cuando incluso profesores que tenían antecedentes comprobados de abuso u hostigamiento sexual sobre sus alumnos, tan sólo eran transferidos a otras plazas.

Hasta allí la Ley de Colegiatura parecía garantizar un comportamiento idóneo de los profesores. Y como tal, fue bien vista por la comunidad en general.

Pero esa Ley adolecía de una grave falla, un yerro tan fuerte en sus pretensiones como descomunal en sus consecuencias: la cuestión del título profesional como requisito para colegiarse en el Colegio de Profesores. Ese requisito, de inmediato, ponía fuera de juego a cualquier profesional que, si bien pudiera encontrarse ejerciendo la docencia, no contara con título pedagógico. En ese caso, caían y aún caen muchos médicos, enfermeras, ingenieros, u otros profesionales que ejercían la docencia en institutos superiores y que optaron por la enseñanza en algún momento de sus vidas, sin que para ello tuvieran que requerir la formación pedagógica obligada que estipula esta Ley. Claro, existe la posibilidad de que, para seguir ejerciendo la docencia, optaran por hacer un año de formación pedagógica y consiguieran, de ese modo, el título profesional en Educación para salvar el escollo. Pero eso lleva a una situación bastante curiosa y, a todas luces, preocupante: bajo esa ley, ni siquiera Einstein habría podido ejercer la docencia en un instituto superior pues no hubiera podido acceder a la colegiatura, porque evidentemente no tenía un título pedagógico.

Esta curiosa situación nos lleva a una pregunta por demás gravitante, en especial para el asunto de la educación superior no universitaria: ¿Qué habría de ocurrir en los institutos superiores de salud, o de formación técnica altamente especializada? De acuerdo a esta Ley todos esos médicos, ingenieros, físicos u otros profesionales sin título pedagógico tendrían que ir a las aulas por espacio de un año para obtener el título pedagógico, como una segunda especialidad, y pretender así la colegiatura. Surge una pregunta inevitable: ¿es creíble que un cardiólogo, un neurocirujano, un médico con especialidad, o un físico, un matemático o un ingeniero electrónico altamente especializado, que, para obtener un pequeño estipendio adicional o porque simplemente tiene el deseo de enseñar, acuda a las aulas universitarias para cursar un año de especialización en pedagogía para optar el título pedagógico? ¿Lo harían?

Lo cierto es que no fue necesario más que enmarcar la actividad docente al estilo de profesiones que han alcanzado alta reputación y prestigio social, por la protección que gozan por acción de la Ley en cuanto al ejercicio profesional, para que los profesores se olvidaran de que, por lo menos en lo que respecta a educación superior, es difícil —por no decir, casi

imposible— que ellos puedan satisfacer las necesidades formativas de un estudiante de educación superior técnica o pedagógica.

En consecuencia, la puesta en marcha de esa Ley de Colegiatura podía —y aun puede, si se aplica sin mayor criterio— traer como corolario algunas de las siguientes situaciones:

- Los mejores profesionales de disciplinas especializadas —no Pedagogía— no podrían ejercer la docencia en instituciones de educación superior no universitaria.
- Difícilmente un profesional de disciplina especializada (Física, Medicina, Ingeniería u otra) se sentiría impulsado a seguir una especialidad en Pedagogía con el único ánimo de obtener el título pedagógico que le permitiría colegiarse en el Colegio de Profesores.
- Los estudiantes de educación superior técnica o pedagógica no universitaria habrían de conformarse con docentes que si bien tienen formación pedagógica, no necesariamente se caracterizan por haber alcanzado una posición exitosa en la profesión que da sustento a la carrera que piensan seguir.
- Se profundizaría la brecha hoy existente entre la educación superior universitaria y la educación superior no universitaria, de modo tal que, en algún momento, estas diferencias formativas podrían traer aparejadas una diferenciación de tipo social originada en una política salarial que haría distingos entre universitarios y no universitarios, como ha venido ocurriendo. En otras palabras, en el ámbito laboral y organizacional se enfatizaría el malestar social que hoy supone la diferenciación entre personal que procede de universidades y personal que no procede de éstas.

Definitivamente, este tipo de consecuencias no son nada halagüeñas para una sociedad que se debate entre los esfuerzos por asimilar sus diferencias de procedencia, culturales, étnicas, y la discriminación heredada de una estructura de dominación que ha sido parte de la historia nacional.

Pasemos al otro punto: la Ley de Emergencia Educativa. Esta Ley fue promulgada el 2003 y con una vigencia por un espacio de dos años, lo cual supone que ya ha debido perder vigor. Sin embargo, su énfasis alcanzó parte del segundo gobierno de Alan García. De todos modos, esta Ley constituía un serio reconocimiento de la gravedad que había alcanzado la situación educativa en el Perú. La intención era fortalecer casi exclusivamente el rendimiento del niño, niña y adolescentes, en las áreas de matemática y comunicación. Al parecer, una preocupación realmente elogiosa, si no fuera porque se hizo en un marco en el cual el enfoque notista es el único criterio de medición.

En otras palabras, esta Ley no se aplicó con la esperanza de mejorar en el fondo los desempeños estudiantiles, sino por una casi desesperación gobiernista por mejorar los indicadores del país en las mediciones

internacionales. Claro, muchos de los países de América Latina hacen precisamente eso: esforzarse en mejorar esos indicadores, sin que necesariamente eso signifique que haya un claro mejoramiento de las condiciones sociales que lo caracterizan o un contundente mejoramiento de la situación escolar de sus niños y niñas.

Los indicadores de los años siguientes harían ver que esa Ley tuvo en realidad poco efecto o, en el mejor de los casos, un efecto positivo de muy corta duración; los desempeños de los estudiantes peruanos siguen entre los más bajos de América Latina.

Pero, en vez de lamentarse porque no se ha conseguido mejorar radicalmente esa situación, se debería haber sido lo suficientemente agudo como para darse cuenta de que las preguntas que atañen al problema educativo deberían haberse dirigido en otra dirección.

Durante esa temporada, en un intento por cumplir las promesas efectuadas durante la campaña electoral del 2001, y como una forma de paliar el descontento generalizado de la población —descontento que puso en crisis la estabilidad jurídica del país—, el Gobierno de Alejandro Toledo dio inicio a un proceso continuo de incremento de salarios para los docentes del Perú. De los casi 700 soles mensuales que ganaba un profesor, se llega a una situación en la que se superan los 1000 soles, para finalmente alcanzar la cota de los 1200 al término de ese periodo presidencial.

Paralelamente, con un esforzado Javier Sota Nadal como ministro de Educación, se da inicio a una serie de modificaciones en la marcha del asunto educativo, algunas de las cuales calan en el pensamiento del poblador como propuestas acertadas y cuyo valor empieza a identificarse, mientras que otras sencillamente lindan en lo irracional. Entre estas medidas e intenciones adoptadas se tienen las siguientes:

- El 2004 y 2005, el Diseño Curricular Básico adopta una orientación flexible; la lógica de la inclusión empieza a manifestar sus primeras impresiones en el discurso oficialista del sector; y se considera válido incorporar contenidos regionales e incluso locales a las actividades de aprendizaje de los escolares. Definitivamente, se trata de una medida acertada, que rescata la particularidad de pueblos y regiones como un valor a tener en cuenta en la formación de una identidad peruana en el estudiante.
- Por fin el discurso oficial del Ministerio de Educación distingue claramente entre conductas y actitudes, lo cual es un primer paso para reconocer que no siempre las primeras están respaldadas por las actitudes más adecuadas. Al mismo tiempo, se fortalece la intención de trabajar el aspecto de valores en la escuela. Sin embargo, si bien se asume una orientación formativa más pertinente en respecto del escenario que se vive, lo cierto es que, en los hechos, la escuela sigue desempeñando el desgastado rol de simple transmisora de conocimientos, en el marco pedagógico de siempre.

- Se insiste en la participación de los padres de familia como actores involucrados en el proceso educativo, más allá de la simple expectativa que correspondía al sentir y rol de las antiguas asociaciones de padres de familia. Este énfasis deriva en dos tipos de logro con marcado trasfondo de evolución social. Por un lado, el padre de familia reconoce que su participación indirecta —en relación al rol de la escuela— en la formación de su hijo es importante, razón por la cual puede incluso cuestionar procedimientos, estilos y maneras que el docente asume en el proceso educativo. Y por otro, se va tomando conciencia de que el docente no puede —no debe— agredir al estudiante. El discurso trasnochado de algunos docentes e incluso padres de familia, que se sustenta en el principio de una disciplina impositiva manifiesta en expresiones como “la letra con sangre entra” o las que se ilustran en el tan conocido poema que recita “a cocachos aprendí (...)”, y que evidencia no sólo la obsolescencia no sólo de quienes la practican o la reclaman, sino —lo que es peor— de un sistema educativo jerárquico y verticalista, empieza a considerarse cada vez menos válido para la sociedad de hoy. En realidad, este discurso regularmente manido, es especial cuando surge alguna situación evidente de indisciplina estudiantil o a algún acto fuera de la ley por parte de escolares, constituye una respuesta demasiado simplista del problema educativo, en tanto sólo atiende los supuestos síntomas que se verifican en esta problemática, pero se desentiende de las causas.

Sin embargo, dos tipos de hechos empañan esta acertada intención del Ministerio de Educación: por una parte, el personal directivo de las instituciones educativas encuentra la oportunidad perfecta para generar recursos propios sobre la base de propuestas que se esgrimen como formas de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en el cual se inscribe su hijo, pero que, en realidad, pesan tanto sobre el padre de familia como lo haría el pago de una extorsión: si no se cumple con esos requerimientos, sencillamente, se es mal visto; el niño es postergado en las actividades, o simplemente no se le recibe en la institución educativa con el simple pretexto de que ya no hay vacantes. Las formas que adoptan esta suerte de cupos que el padre de familia debe pagar para que sea considerado como un “padre de calidad” y su niño no sea de algún modo marginado, son diversas:

- Pago de un monto que se consigna como “donación” para que la institución educativa pueda recibir al niño (el hecho de que el niño pueda tener residencia demostrada en el área de influencia de la institución educativa no es el principal factor por el cual se le recibe).
- Pagos por implementación de ambientes y adquisición de equipos de la institución educativa.
- Pagos por materiales educativos (libros y otros). Estos materiales son vendidos por editoriales privadas que pagan una fuerte comisión tanto al profesor que asume el compromiso de pedir a los padres de familia

los materiales, como a la dirección de la institución educativa. Los argumentos que utilizan los docentes para cumplir esta execrable labor que le encomiendan las editoriales, son dignos de consideración. Se tiene, primero, el juicio sobre la mala calidad de los materiales didácticos (libros) que proporciona el Estado. Se cuestionan los contenidos, actualidad y calidad de los libros y materiales que provee el Ministerio de Educación. Para ellos se elaboran frases usuales como las siguientes: “como ustedes saben, señores padres de familia, los libros del Estado están mal hechos”; “tienen errores que perjudican el aprendizaje de sus hijos”. En segundo lugar, se cuestiona la oportunidad con que el Estado entrega los materiales, puesto que éstos sólo estaban listos un mes después de iniciadas las labores escolares. La frase recurrida es tan simple como que “los niños se están atrasando, si no empezamos a trabajar con los libros de una vez”. En tercer lugar, aparece la condena por piratería. Los docentes condenan el hecho de que el padre de familia pueda reproducir mediante fotocopias los libros que proveen las editoriales privadas, hasta el punto de tildar a los padres de familia que incurrir en esa práctica de “deshonestos”, “tramposos” o “piratas”. Curiosa situación en la que el profesor condena la piratería, pero no ven nada negativo en el hecho de mentir descaradamente a los padres de familia con el único objeto de colocar los libros y cobrar las comisiones que las editoriales pagan por ello. Habría que preguntarse qué es realmente peor o más condenable: ¿el hecho de que un padre de familia (por falta de recursos económicos, por oposición a un sistema corrupto, por desconfianza total en la palabra del profesor, o por cualquier otra razón) reproduzca un libro mediante fotocopias; o el hecho de que un profesor aproveche su privilegiada posición en el proceso educativo para lucrar a costa de la economía de los padres, para lo cual no duda incluso en mentir acerca de la necesidad de libros, exagerar las bondades de los libros de editoriales privadas, hostigar a los niños que llevan fotocopias o insultar a los padres mientras trata con los niños?

Tómese nota de todos estos hechos señalados cuando se escucha a un docente articular orondamente el discurso de los valores. No sólo es paradójico, sino hipócrita.

Frente a este panorama, en el que se alentaban interesantes —por decir lo menos— iniciativas, en su desesperación ante el hecho de que los resultados educativos no mejoraron sustancialmente con la Ley de Emergencia Educativa, el Gobierno de Alejandro Toledo lanzó una propuesta que constituye un desacierto total y que desvía la atención de factores importantes que podrían explicar los bajos resultados académicos del estudiante peruano: adelantar el ingreso al jardín de infancia de cuatro a tres años. ¿Por qué sostenemos que era y es un desacierto? Porque contradice en esencia el proceso de formación de una personalidad equilibrada, que supone la permanencia bajo la tutela directa de los padres

hasta una edad no menor que seis años. En otras palabras, en vez de fortalecer la seguridad emocional del individuo, punto de partida para su progresiva búsqueda de independencia, se quebrantarían los lazos afectivos del niño con su familia, induciendo en él una sensación de inseguridad, desconfianza y, en consecuencia, la posibilidad de elaborar respuestas emocionales inadecuadas ante una crisis.

Después de haber enfocado el asunto educativo en el periodo que nos ocupa, cabe hacerse nuevamente la pregunta que dio pie a nuestra reflexión. ¿Qué pasaba, entonces, con el rendimiento estudiantil y cuál era la situación conductual del estudiante peruano?

Lo cierto es que la primera parte de la interrogante ha sido parcialmente respondida: el rendimiento del estudiante no mejoró radicalmente, como se había esperado con la puesta en marcha de la Ley de Emergencia Educativa. Pero la segunda parte de la interrogante todavía no se ha visto para este periodo, y su respuesta requiere adoptar una mirada más bien indirecta del acontecer social, lo que dará luz acerca de lo que ocurría en la escuela. De todos modos, se adelanta que la conducta del estudiante no podía ser otra que una respuesta agresiva. Quizá la pregunta debiera reformularse simplemente para indagar acerca del grado de agresión empleado, es decir, si sólo se trata de un roce verbal o de un auténtico ataque; o del tipo de agresión recurrido, es decir, si se trata sólo de una actitud negativa hacia el otro, o de violencia que toma ribetes físicos.

Para empezar, el ejemplo que alcanzan las más encumbradas figuras del acontecer nacional está muy lejos de ser lo deseado para impulsar una conducta adecuada en el estudiante. Por un lado, el entonces, presidente del Perú, doctor Alejandro Toledo, alcanzó renombre por su afición al despilfarro, por sus borracheras, al punto que en los últimos momentos de su gobierno, es fotografiado en plena micción frente a una pared durante una celebración con tragos. A su conocida imagen pública se añaden las acciones de sus familiares, que lindan entre la violencia y una sexualidad descontrolada. Acusaciones de violación van y vienen.

Por otro lado, cuando la efervescencia de las elecciones presidenciales caldeaba los ánimos populares, dos hechos de reconocidos políticos, destacan por sus connotaciones violentistas, agresivas: primero, durante una marcha partidaria, el entonces candidato presidencial —y hoy presidente—, Alan García, lanza un puntapié a un tipo que se interponía entre él y la cámara de televisión. La escena fue filada y transmitida por todos los noticieros, y llega a conocerse como “la patadita de Alan”. Aunque para algunos este detalle de la conducta de un candidato a la presidencia pudiera no ser relevante, en realidad dice mucho de la personalidad del candidato. Esa actitud delataba a un hombre acostumbrado a que nada se interponga en su camino; un hombre que es capaz de arremeter contra otros cuando estos lo estorban. La “patadita” y el elocuente gesto del rostro de Alan García durante la circunstancia producida muestran a un tipo que no desestima la violencia como mecanismo útil para obtener lo que quiere.

En un plano similar y durante la misma campaña electoral, el entonces, candidato presidencial Ollanta Humala, en un mitin realizado en la plaza de la ciudad de Moquegua, en el sur del país, aludiendo al hecho de que el asiento minero de Cuajone (una pequeña ciudad en las alturas moqueguanas) está cerrado a cualquier visitante que no cuente con autorización de la empresa minera Southern Peru para entrar en el pueblo, expresó el siguiente desafío, en el supuesto de visitar Cuajone: "(...) que me pongan la tranquera, para echarles el carro encima". Una vez más, aunque haya quienes pueden considerar insignificante este tipo de discurso, en tanto se da como parte de una campaña electoral, lo cierto es que sale de la boca de un candidato que ostentaba los primeros lugares en las preferencias electorales de una población que no termina de entender la democracia. En otras palabras, su discurso, marcado de connotaciones violentistas, trasciende el escenario político y se impregna en el discurso público como una forma de legitimar acciones que más tienen de frustraciones individuales o de grupo, que de auténticas reivindicaciones sociales. Entonces, la idea de que hay que quitarle al rico para dárselo al pobre se encendió como reguero de pólvora en el sur del país.

Estos ejemplos muestran un escenario en el que, al parecer, la violencia, la prepotencia, el desorden, la corrupción, son formas legítimas de canalizar la disconformidad con el sistema. No se enfatiza la necesidad de argumentos, no se impone la razón, la participación, el consenso; la violencia se yergue como instrumento de cambio social, al más puro estilo de Mao. De allí a convertirse en saboteador, delincuente o terrorista hay apenas un paso.

Pero el acontecer político no es el único espacio en donde la violencia empieza a ganar terreno. Las calles de Lima y de otras ciudades ven impotentes el crecimiento de pandillas juveniles cuyos miembros se involucran muchas veces no sólo en actos de vandalismo callejero, sino incluso en asaltos y homicidios. Una rápida mirada a este cada vez más endurecido escenario, en el cual muchos de los pandilleros no alcanzan siquiera la mayoría de edad, permite inferir que la situación en la escuela no es diferente; es más, hasta es probable que muchas pandillas hayan empezado a gestarse en las adhesiones y rechazos que son comunes en la escuela. Los primeros actos de pandillaje pueden identificarse en los típicos enfrentamientos callejeros entre colegios rivales, que, en algunos casos, se trasladan a los barrios.

A este escenario, se añade la preeminencia televisiva de conductores como Magali Medina, Beto Ortiz y Jaime Baily, en quienes el desafío abierto y el conflicto, e incluso el cinismo, marcan la pauta de su discurso, desestimando la importancia del cultivo de valores con más acento solidario. En este escenario no hay cabida para una propuesta pedagógica alternativa, como la pedagogía liberadora o la pedagogía de la ternura (Gasparin, 2004; Cussinaovich, 2004; Chiroque, 2004), que pudiera haber significado un auténtico viraje de la educación hacia un derrotero más humano, a pesar de su trasfondo de izquierda.

A la caza de los comechados

El 2006, en julio, se produce el último cambio de gobierno, y da inicio a una nueva tónica en materia educativa. Pero una tónica que desde el principio no parece traer propuestas significativas, pero sí una cacería de brujas, que a todas luces, para una mediana inteligencia, hace evidente la estrechez mental del Gobierno aprista en materia educativa y pone de relieve la mediocridad en la cual han sido formados los vapuleados docentes.

Desde el 2007, durante todo el 2008 y buena parte del 2009, el Ministerio de Educación culpa a los docentes de la crisis educativa. Se aviva un enconado esfuerzo por desacreditarlos, al punto que el mismo presidente Alan García llega a llamarlos “comechados”. Desgraciadamente, el periodismo hace eco de este discurso, que evidencia total desconocimiento del tema, pero golpea alegremente al maestro; incluso el Comercio se apunta en esta tendencia. Los padres de familia aplauden la persecución desatada por el Gobierno. Y se llega a la famosa evaluación del docente, que es bienvenida por la sociedad y por los padres de familia, aunque firmemente rechazada por los docentes.

Por desgracia, las mayores críticas a la pretendida evaluación docente no proceden de los docentes mejor preparados, sino del ala sindicalista, que ve con esto una intención del gobierno por anular la estabilidad laboral del maestro y manifestar con ello su “traición al pueblo” y su adopción de una “política neoliberal”. En otras palabras, en vez de criticar por qué una evaluación docente en el sentido que impulsaba e impulsa el Gobierno aprista, era una falacia, un alarde fraudulento de mejora educativa ante la sociedad, los profesores se dedican a defender su estabilidad laboral; sólo cabe imaginar el impacto que esta actitud despierta entre la población, que muchas veces ya no tiene ni idea de lo que es estabilidad laboral, porque, en su propia vida, la ha visto desaparecer hace ya muchos años o nunca la conoció. Evidentemente, el rechazo es contundente; la población llega a convencerse de que el profesor no quiere ser evaluado; en consecuencia, también la población llega a convencerse de que el profesor, que no quiere ser evaluado, porque seguramente “no sabe nada”, es el único y gran responsable del fracaso educativo de los últimos años.

Y el periodismo no hace sino avivar esa dolorosa pero malintencionada llama. Así, mientras que la prensa amarilla, expresada en periódicos como Ajá, publicaban notas como “Maestros jalados: no quieren rendir prueba”, diarios más formales, como El Comercio, publicaban noticias en primera plana como “Sólo el 26% de niños de segundo de primaria comprende lo que lee” (El Comercio, 5 de marzo del 2007), “Más de 178 mil maestros rindieron su evaluación” (10 de marzo del 2008), “Gobierno confirma que contratará también a los maestros bien evaluados” (18 de febrero del 2008). A todas luces, un discurso demagógico, que hizo el juego a un Gobierno que poco o nada conoce de educación.

A pesar de la generalizada mediocridad docente, que finalmente terminó agachando la cabeza a falta de argumentos más convincentes que su cerrada defensa de la estabilidad laboral, algunas voces alturadas enfocan el asunto de la evaluación docente con acierto; y en algunos casos, aunque también abordan el tema de la estabilidad laboral, lo hacen no en una forma que manifiesta su temor a perderla, sino en una serie de análisis y reflexiones que vale la pena tomar en cuenta. En este sentido, se inscriben los artículos que Chiroque (2006) y otros autores pondrán en circulación.

Aquí, contrariamente a la tendencia que se propagó entre la población, se sostiene que la evaluación docente, en la forma que fue concebida —como prueba escrita, de conocimientos—, como se dijo líneas atrás, constituye una falacia, un alarde fraudulento de mejora educativa ante una sociedad confundida, un truco de mago que no tiene ni sustento teórico ni metodológico.

Aunque la intención de esta reflexión no apunta en este sentido, se esboza esta crítica en la medida que la identificación del tono del discurso empleado en responsabilizar al docente del fracaso educativo, que no es otra cosa que una forma de canalizar la propia frustración y mediocridad de un gobierno mediante la violencia discursiva, permite aproximarse al fenómeno del fracaso educativo en sus variables rendimiento y conducta del estudiante.

Primero, el desempeño docente es un constructo multidimensional, en el cual es posible distinguir un mínimo de tres dimensiones —algunos modelos proponen hasta seis u siete dimensiones (cf. Díaz – Barriga y Hernández, 2002)— que se articulan paralelamente y entre las cuales, el conocimiento que puede tener el docente respecto de materias de cultura general es quizá el menos importante. Mucho más importantes son su actitud hacia la enseñanza, que determina si el docente posee aquello que se puede identificar como vocación e interés por enseñar; y la forma como establece relaciones de apoyo hacia el trabajo de sus estudiantes, que algunos autores (Pari, 2011) denominan *trabajo pedagógico*. Hay también otras variables que se pueden tener en cuenta en el desempeño docente, como las expectativas, el liderazgo —que es preferible verlo al amparo del concepto de *elan*, que utilizaba Toynbee—, el compromiso social (no por huelgas y críticas, sino por transformación de su propio entorno), el éxito como persona y profesional e incluso el éxito económico, para generar una visión positiva del estudiante. Lo cierto es que la evaluación docente se tira abajo todo lo encontrado y propuesto por Goleman (1996), en el sentido de que la inteligencia emocional —aspecto actitudinal— explica el 88% del éxito de una persona, mientras que la inteligencia cognoscitiva explicaría sólo ese escaso resto, apenas un 12%.

En otras palabras, si se atiende al rol formador del docente, los conocimientos que éste pueda tener o demostrar, incluso sobre su materia de especialidad, no son en verdad relevantes; por el contrario, es relevante el rol ejemplificador y conductor que éste asume para que el estudiante (niño

o adolescente) quiera aprender y siga haciéndolo durante su vida. Para decirlo de forma más sencilla: si se reconoce que el profesor no es ni debe ser un transmisor de conocimientos, ¿por qué se evalúa su desempeño en función de los conocimientos que posee? Así de simple; se trataba evidentemente de una engañifa más del Gobierno aprista a una población que, como siempre, o no quiere pensar o no quiere aprender, aunque sí quiere culpables a quienes responsabilizar del fracaso.

La otra posibilidad es que sencillamente el Ministro de Educación también estuviera tan perdido, como la población, en materia de educación, pues el hecho de haber llegado a ser rector de una universidad no garantiza que posea conocimiento ni del fenómeno educativo ni de las corrientes pedagógicas más importantes; tampoco garantiza que por sí mismo se haya constituido en un teórico de la pedagogía. ¿Pero qué se podía esperar de un Ministro de Educación que es ingeniero de formación? Quizá se deba ser más desconfiado aun y dar por supuesto que, en el Perú, es probable que el hecho de ser rector, más bien, garantice que el susodicho rector se haya dedicado más a la politiquería interna de su universidad, antes que al conocimiento. En fin, la población peruana fue engañada fácilmente. Y se le dio con todo al maestro.

Pasemos al aspecto metodológico. En términos metodológicos, el hecho de haber pretendido medir una variable (el desempeño docente) desestimando algunas de las más importantes dimensiones de esa variable, invalida la evaluación porque no cumple siquiera con el primero de los requisitos que debe reunir un procedimiento de medición y, por tanto, los instrumentos de medición: la validez, que no es otra cosa que el hecho de que un instrumento mida lo que se pretende medir. Si se pretende medir el desempeño docente, y sólo se mide el conocimiento, sencillamente no se ha evaluado el desempeño del docente; y si a partir de allí se toman medidas coercitivas, entonces, nos encontramos ante uno de los casos más grandes de manipulación de la opinión pública que se pueden haber dado en el Perú.

Por otro lado, la evaluación docente la preparan algunas universidades que se nos pretende hacer creer son selectas en el medio académico peruano; la última evaluación fue preparada por ESAN. Aquí caben algunas apreciaciones, precisamente por las connotaciones algo curiosas que se derivan de este hecho. Para empezar, ESAN es una universidad especializada en administración, que no cuenta siquiera con una Facultad de Educación; ¿quién les dijo, entonces, que contaban con las capacidades para preparar una prueba de conocimientos? ¡Atención!, prueba de conocimientos, porque ya queda claro que jamás se evaluó —ni se evaluará— el desempeño docente con estas pruebas.

Segundo, ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar los contenidos a evaluar dentro de cada área de conocimiento? ¿Puede ser fiable en su selección una institución que, en medio de una tendencia de descreimiento hacia la altísima especialización y una aproximación mayor a la generalización, ofrece maestrías super especializadas, como gerencia de

servicios de agua u otras de nombre y tenor similar? Realmente es de dudar, puesto que si su oferta de estudios va en contra de una importante tendencia apuntada no sólo por Bunge (2001), a quien se le puede acusar de filósofo, sino también por Drucker (2002), entonces, ¿qué garantía se puede tener de que esta institución está al tanto de las corrientes de pensamiento que a veces refrescan el ámbito administrativo, o que ha seleccionado con precisión cuáles debieran ser los contenidos a evaluar? Quizá a modo de disculpa puedan sostener que el Ministerio de Educación les asigna los contenidos a evaluar; pero, con ello, se está nuevamente como en un principio, con un Ministro que no entiende el problema educativo.

En tercer lugar, una simple mirada a la evaluación docente haría ver su falta de confiabilidad (para no hablar más de su validez). Como lo enuncia cualquier texto de metodología de la investigación, la confiabilidad “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (Hernández et al., 2006). Sin embargo, en la evaluación docente que practica el Ministerio de Educación, un año ocupan los primeros puestos sujetos que proceden de provincias determinadas; pero, al año siguiente, los primeros puestos son ocupados por sujetos de otras provincias. Si hubiera confiabilidad, la tendencia apuntaría a que los sujetos de determinadas provincias ocuparían casi siempre las mismas posiciones; por ejemplo, Perú sigue ocupando muy bajas posiciones en las evaluaciones internacionales del rendimiento estudiantil; eso significa que hay consistencia o confiabilidad en las mediciones.

Cabe preguntarse qué se consiguió con todo este supuesto proceso de mejora educativa. ¿Se mejoró el rendimiento? Quizá a nivel de puntuaciones internas; pero, en el plano internacional, parece que la sombra del fracaso persigue y aplasta los esfuerzos realizados. ¿Se mejoró la conducta del estudiante? Aquí sólo cabe una respuesta, y los medios de comunicación se han encargado de formularla: no; en realidad, se trata de un rotundo no. ¿Pero cómo se explica esto, a pesar de los esfuerzos?

Lo cierto es que se identifican varios factores que, en forma conjunta, parecen explicar el problema.

Primero. Hoy el discurso pedagógico habla de inteligencias múltiples (en nuestro país, oficialmente desde el 2003), pero la escuela, al respecto, sigue igual. Se confunde inteligencias múltiples con dar más horas de clase en áreas que supuestamente se relacionan con esas inteligencias; pero se desconoce que el reconocimiento de las inteligencias múltiples no significa dar más contenidos, más temas, sino de dar lo que es más apropiado para cada estudiante; significa reconocer que en cada persona hay habilidades que destacarán por sobre otras, y que ese dominio cerebral exige un modo específico de aprender, un estilo de aprendizaje distinto. La escuela no reconoce esto; sigue insistiendo en dar a todos lo mismo. La excusa de los docentes es que el Ministerio se los exige. Lo cierto es que tampoco podría atender eficientemente este supuesto. Con aulas de 25 a 30 estudiantes,

incluso en los colegios privados, ¿cómo se podría siquiera identificar las inteligencias predominantes en el niño?; menos se podrá identificar y fortalecer el estilo de aprendizaje de cada niño. Al final se sigue volviendo a lo mismo, sólo que ahora es más difícil convencer al niño y adolescente de que el modelo de éxito que preconiza y representa la escuela vale la pena; el niño empieza a reconocer que bajo ese modelo no alcanzará el éxito; los profesores no son modelos de éxito; y los adolescentes entienden que convertirse en profesional tampoco es garantía de éxito.

Segundo. En un medio tan hostil como el que ha caracterizado al Perú durante los últimos años, los docentes tienden a convertirse en parias, en sobrevivientes, en el sentido mencionado anteriormente, con rasgos que los identifican con lo que se había expuesto. Se concentran en cumplir lo que les toca hacer, sin mayor compromiso, sin mística, conscientes de que las reglas de juego han cambiado para perjuicio de ellos. En otras palabras, muchos maestros se han desentendido del problema educativo, o intentan actuar dentro de las limitaciones que les han impuesto su formación y los modelos que han seguido en sus instituciones de formación.

Tercero. La TV favorece imágenes de estupidez, concursos de baile, de canto, que no favorecen el cultivo de otras habilidades (que es un supuesto del discurso de las inteligencias múltiples), sino una competencia feroz entre iguales, que devela los más oscuros patrones de egoísmo de la persona. Raúl Romero y Gisella Valcárcel constituyen el epítome de esa tendencia; en los programas de Romero no falta la burla, la humillación hacia el participante, como una acentuación de los vergonzosos espectáculos que se presentaban en los programas de Laura Bozo, cuando alguien tenía que lamer las axilas sudorosas de un musculoso fisicoculturista. Incluso la TV por cable trae ejemplos en donde se muestra que la victoria tiene un precio que puede ser asqueroso, como en *Fear Factor*.

En síntesis, la enseñanza de los medios de comunicación es que se puede ganar dinero —tener éxito en el sentido más mísero del término— si se está dispuesto a pasar por vejaciones, humillaciones y degradaciones, que suenan más tristemente célebres que la prostitución. En consecuencia, se vive una situación de desmitificación de lo malo, lo feo, y, por el contrario, de énfasis a conductas que sólo refuerzan antivalores.

Surgen, en consecuencia, varias inquietudes. ¿Acaso se puede esperar que una muchacha que lame las axilas sudorosas de un fisicoculturista, pueda resistirse a la facilidad de acostarse con un jefe o superior para conseguir algo? ¿Acaso se puede esperar que un joven que puede caminar entre ratas, que es capaz de tomarse un batido de hígado crudo de pollo, de gusanos, de verduras en descomposición, o incluso de babosas, sólo para ganar unos cuantos dólares, se resista a participar en actos de corrupción? Aunque no se quiera ver, estos tipos y sus seguidores —los televidentes— están entrenados y siguen entrenándose para ir más allá de los valores, más allá de lo que recibieron como enseñanza, más allá de la dignidad, más allá de lo bueno, lo sano, lo justo..., lo correcto. Están entrenados para creer y

asumir como normal que lo feo, lo grave, lo horrendo, lo indigno, no son más que experiencias pasajeras, y que, precisamente en ese sentido, pueden ser valoradas como positivas, si es que conducen al logro de algo más importante: el dinero.

Lo malo, lo triste es que, en contra de lo encontrado por Victor Frankl, estas experiencias ya no son involuntarias, forzadas, donde por fuerza se debía mostrar el temple del ser humano, o morir; estas nuevas experiencias son voluntarias, construidas a propósito y buscadas a propósito, tan sólo para divertir, para gozar de audiencia y, por supuesto, para ganar dinero.

¿Qué se puede esperar de una sociedad en la que el propio presidente de la República justifica su proceder en detrimento de su familia cuando humilla a su esposa en público, exaltando las virtudes de una mujer con la cual tiene su último y pequeño hijo, pero no es su esposa? ¿Qué se puede esperar de una sociedad en la cual los modelos sociales hunden sus raíces en la preeminencia televisiva de programas conducidos por periodistas cínicos, pederastas o amargados?

La enseñanza que proveen estos modelos citados es bastante obvia y se puede sintetizar en los siguientes puntos:

- *La enseñanza del presidente:* se puede desestimar la importancia de la familia como célula básica de la sociedad, y aun así tener éxito, en un grado tal, que es posible llegar a la presidencia de un país.
- *La enseñanza de la televisión:* se puede ser cínico, altanero, humillante, y aun así tener éxito.

Evidentemente, la conducta del estudiante discurrirá entre esos modelos aceptados, actitudes y actos que sólo pueden calificarse de agresión hacia sus semejantes, hacia los compañeros. Y el pobre discurso sobre valores que se intenta prodigar en las escuelas no trasciende, no cala en el corazón de niños y adolescentes, porque sencillamente los ejemplos negativos son demasiado fuertes.

Paralelamente, en forma progresiva se difunde el discurso sobre los derechos del adolescente, lo cual implica una importante toma de conciencia y acción en torno a este grupo de población. Pero la falta de protección a la familia y a los valores que ésta representa desemboca en una situación poco esperada, pero sí claramente comprensible, que lleva a un relajamiento del proceso de aproximación del adolescente a la vida adulta: por un lado, tiene y exige por derecho lo que un adulto tiene (protección, ejercicio ciudadano e incluso una vida sexual activa), pero no ha aprendido lo que cuesta ganárselo y disfrutarlo con mesura, con dignidad, con respeto y valoración, porque no se ha ganado el derecho de tenerlo. Se ha llegado a una situación en la cual los antiguos límites que se imponían desde el hogar, que definían lo que es bueno y que denunciaban lo que es malo, se han desdibujado hasta hacerse borrosos, confusos, inciertos, relativos, e incluso, como diría la juventud de hoy, obsoletos. Se tiene cuidado de no atentar contra los derechos del adolescente —lo cual está bien—, porque podría ser móvil para

que éste, más adelante, adopte conductas que resultan inadecuadas para la convivencia armónica en la sociedad de hoy.

Hoy el periodismo ofrece ejemplos de violencia inusitada dentro de las aulas escolares: estudiantes que atacan a otros estudiantes incluso con destornilladores. Y se hace un escándalo sobre ello. Claro que, después de lo visto, no es tan cierto que esa violencia sea inusitada; lo que pasa es que años atrás no se hablaba mucho del asunto.

Finalmente, ante toda esta situación, uno de los últimos intentos del presidente es poner en marcha los colegios *Presidente de la República*, una escuela que tiene todas las instalaciones necesarias como para que el estudiante cultive supuestamente todas las esferas de su personalidad: gimnasio, piscina, talleres, aulas, auditorio, etc., etc., etc. Esta escuela está destinada a acoger a los mejores estudiantes del país, supuestamente. Pero constituye también un nuevo error. Y desgraciadamente sólo es posible ver con horror que no sólo los padres de familia, sino incluso muchos profesores que son padres de niños destacados, hoy se esmeran en prepararlos para que postulen a ese colegio.

En ese marco de intentos poco gratos por mejorar la educación, la hasta hace pocos meses candidata oficialista a la presidencia de la república, Mercedes Aráoz, entre sus promesas electorales, ha sostenido que incrementará el número de horas de clase. Pero, lamentablemente, como se infiere de lo examinado, esta iniciativa constituye otra vez un craso error.

Por último, algunos profesores y padres de familia, ante los actos de violencia que se suscitan en la escuela, reclaman una mayor potestad para los docentes y directores para aplicar disciplina al niño o adolescente. Pero nuevamente esta iniciativa constituye un error, porque no ataca el problema de fondo, y sólo se enfoca en los síntomas. De hecho, se traslada un problema de formación del niño o adolescente, que tiene sus raíces y debe centrarse en el hogar, de modo que constituya un reto para la familia, al profesor, a la escuela.

A modo de conclusiones

En síntesis, y a modo de conclusiones, se puede extraer un conjunto de proposiciones que caracterizan la situación actual en torno a la educación y la escuela:

Primera:

En cuatro décadas, la educación peruana no ha hecho sino decaer en sus propósitos y en sus logros, tanto a nivel de individuo como a nivel social. Las propuestas educativas (incluso de tan enorme envergadura como los enfoques pedagógicos) que se han formulado para revertir esa tendencia han sido ineficaces tanto en la dimensión del rendimiento escolar, como en la dimensión conductual. Nada indica que una nueva propuesta revierta la situación, especialmente cuando estas nuevas propuestas constituyen más de lo mismo (instalaciones más grandes, más alumnado, elitismo, más horas de clase). Por el contrario, podrían agravar el problema.

Segunda:

Los profesores se han convertido en el chivo expiatorio de los fracasos educativos de los gobiernos de turno; pero eso ha ocurrido porque esos mismos gobiernos han sido y son incapaces de ver que su propia función y misión social tienen muy poco que ver —si es que todavía tienen algo que ver— con el rol que asumían o pretendían asumir en el pasado. En otras palabras, la pobre formación profesional, cultural e intelectual —salvo honrosísimos casos aislados— de los profesores, los ha llevado a tratar de refutar la tesis sostenida por los gobiernos de turno (que los profesores son responsables del fracaso educativo), pero sobre la base de las mismas reglas de juego que éstos establecen. No se puede y no podrán hacerlo, porque las reglas de juego en el mundo cambiaron y los gobiernos de turno las juegan mejor que ellos. No se trata de un asunto de sueldos o de huelgas, no se trata de más horas de clase ni de mejores condiciones laborales, no se trata de instalaciones mejor implementadas, o de mejores condiciones salariales ofrecidas por medio de una ley que subrepticamente intenta mantenerlos en calma y divididos, la ley de la carrera pública magisterial; se trata de un asunto de misión, de compromiso y actitud, de identificar —si lo hay— el rol docente en el mundo de hoy.

Tercera:

Los estudiantes experimentan un ambiente en el cual se favorece el respeto a sus derechos —lo cual es un enorme e importante avance social, en contra de lo que digan algunos padres y maestros—; pero, al mismo tiempo, experimentan un enorme relajamiento en sus búsquedas personales. Hoy, todo les es más fácil, hasta el punto que luchar esforzadamente por algo se considera no sólo tonto o aburrido, sino cursi, obsoleto o difícil. Por desgracia, hasta dos de los impulsos que tradicionalmente se consideraban como suficientemente fuertes para mover al individuo a la acción, el amor y el sexo, se inscriben en esa tendencia.

Cuarta:

La escuela es ineficaz para asumir un rol que no le compete: la formación de valores morales. La interacción en la escuela puede favorecer el cultivo de valores sociales; pero no puede sustituir la función de la familia. El traslado del problema de la formación en valores, de la familia a la escuela, constituye una perspectiva errónea de la misión del docente y de la escuela, y no hace sino enfrentar a los profesores a un reto que no les corresponde y que, sabiamente, no debieran aceptar. Ellos no pueden ni deben lidiar con niños y adolescentes que llegan a la escuela convertidos en delincuentes juveniles, y que gozan de un marco legal que los favorece y que impide incluso que sean expulsados. Ni pueden encarar la formación en valores de niños y adolescentes que, tal vez, siendo todavía susceptibles de formación, viven el día a día en un ambiente en el cual los mismos representantes de los poderes del Estado son contraejemplos de los valores que se quieren fomentar: presidentes que se emborrachan y son fotografiados miccionando, presidentes que humillan públicamente a su

esposa mientras elogian a la amante, ex presidentes que dan “pataditas” o que convertidos en presidentes dan cachetadas a quienes los insultan, e incluso jueces que acusan a la población de maricones.

Quinta:

La escuela es ineficaz para asumir un rol académico que se le escapa cada vez más de las manos. Desde el momento que es casi imposible convencer al niño y adolescente de que los contenidos impartidos en la escuela les pueden ser útiles —porque cada vez más se hace claro que son prácticamente inútiles—, y estos son cada vez más reacios a recibir esos contenidos, la escuela deja de tener sentido en la dimensión académica.

Sexta:

Peor aún se vislumbra el rol de la escuela cuando se verifica el impacto de Internet; cualquier cosa que se quiera conocer, cualquier cosa que se quiera averiguar, y en ese sentido, cualquier cosa que responde mejor a los intereses particulares del niño y adolescente, está en Internet. Es más, los contenidos en Internet son más actuales, están mejor expuestos y mejor desarrollados. A eso hay que añadirle el hecho de que los niños y adolescentes de hoy crecen con una casi disposición natural para el uso de los artilugios electrónicos, mientras que todavía existen adultos y especialmente docentes que no pueden —realmente, ya no pueden— salvar las distancias con las tecnologías de la información y la comunicación. En consecuencia, cualquier intento de capacitar a los docentes en materia de TIC está destinado únicamente a inscribirlos a ellos en el proceso de alfabetización digital, y como tal es positivo; pero fracasará en el intento de poner al docente en condiciones de ser el guía y conductor de procesos de aprendizaje basados en TICs, frente a niños y adolescentes que conocen y dominan muchos más recursos TIC, que los que pudieran adquirir los docentes en cuanta capacitación se haga. La razón estriba en un simple principio constructivista —que, por lo visto, ni los docentes ni los Gobiernos de turno consiguieron entender—: los muchachos aprenden haciendo, o como se dice vulgarmente, navegando en Internet, conociendo las TIC desde su uso mismo, desde el interior de la red, como usuario; los profesores requieren capacitaciones, con un expositor, ponente o docente al frente. En consecuencia, la situación se dibuja como la paradoja de Aquiles y la tortuga: aun cuando más hagan los profesores por dominar las TIC, los niños y adolescentes siempre seguirán adelante porque no se conseguirá reducir la distancia entre ambos.

Sétima:

La escuela no ha podido y, dadas las condiciones actuales de sobrepoblación escolar, no podrá adoptar en sus actividades pedagógicas paradigmas ni modelos pedagógicos basados en la teoría de las inteligencias múltiples, en los estilos de aprendizaje u otros enfoques teóricos, que requieren por parte de docentes y directivos no sólo una aproximación periférica, que es lo acostumbrado, sino una clara

comprensión de los principios y fundamentos que las sustentan. En consecuencia, la escuela se alejará cada vez más de la posibilidad de atender eficazmente el problema educativo que experimenta hoy el Perú como otros países de condiciones parecidas.

Octava:

En términos físicos, la escuela se ha constituido en un lugar de alta peligrosidad, a donde se envía a los niños y adolescentes sin medir las posibles consecuencias para su integridad física y/o para la formación de su personalidad. De los argumentos expuestos al respecto, se puede extraer algunas proposiciones que identifican las posibles consecuencias de proceder en ese sentido en lo que respecta a la escuela:

- Mientras más grande es la escuela, con mayor oferta de servicios formativos, mayor es la población escolar que alberga; en consecuencia, mayor es la probabilidad de que diferentes grupos de niños o adolescentes ataquen a alguno de sus compañeros.
- Mientras más extenso sea el tiempo que el niño o adolescente pasa en la escuela, mayor es la probabilidad de que se exponga a un ataque por parte de sus compañeros.
- Mientras más grande sea la población escolar y más extenso sea el tiempo que el niño o adolescente pasa en la escuela, mayor es la probabilidad de que experimente la presión de grupo en una dirección no siempre acorde con sus propios intereses o los de su familia. En consecuencia, mayor es la probabilidad de que integre pandillas, se inicie en el consumo de drogas o alcohol o tenga relaciones sexuales tempranas, heterosexuales u homosexuales.
- Mientras más grande sea la escuela, mayor su oferta de servicios, y más grande el compromiso y expectativas del padre de familia respecto de la escuela, más grande será también la importancia y preeminencia que ésta adquiere en la vida del individuo y la influencia que ejerce sobre él; en consecuencia, mayor es la probabilidad de que el individuo termine inmerso en alguna forma de fundamentalismo (político, religioso, ideológico, etc.) y se aleje de la posibilidad de entender y vivir una libertad que le garantizaría la convivencia armónica con otros individuos, pueblos y naciones.

Entonces, ¿qué hacer?

Hay varias líneas de acción que se pueden poner en práctica, empezando por reconocer la importancia de la teoría de las inteligencias múltiples como punto de partida para una educación más personalizada, más acorde con las búsquedas formativas de cada estudiante y los estilos de aprendizaje que los caracterizan. Este punto de partida es necesario para que, de una vez por todas, profesores, instituciones educativas e incluso el Ministerio de Educación entiendan que no todos los niños o adolescentes aprenden de la misma manera, ni tienen intereses similares, ni a todos tiene

por qué serles agradable el colegio; por lo tanto, insistir en una educación masiva, como se ha venido haciendo hasta hoy, sólo es garantía de formar estudiantes con un alto grado de frustraciones en la formación de su personalidad.

Un segundo punto a tener en cuenta es la educación en casa. Ésta es una alternativa útil en aquellos casos en los que el niño o adolescente manifiesta una baja estabilidad de la atención o algún tipo de trastorno de la atención, que por lo general le impide atender debidamente una sesión de aprendizaje tradicional. En los casos de susceptibilidad a la presión de grupo, evita la posibilidad de que el niño o adolescente se desvíe de la conducta o valores inculcados en el hogar. Pero, sobre todo, evita la posibilidad del bullying y de la agresión por parte de otros compañeros, ya sean contemporáneos o mayores. Además, el niño o adolescente puede contar con horarios de estudio y aprendizaje que él mismo, en coordinación con su familia, pueden establecer.

En este caso, la participación del Estado se limitaría a proveer materiales didácticos para que las familias puedan utilizar con sus hijos en las actividades de aprendizaje en el hogar. Los recursos didácticos se limitarían a una conexión a Internet o CD con materiales audiovisuales, sin desestimar otro tipo de materiales de apoyo.

Otro de los roles que debe asumir el Estado es establecer mecanismos de evaluación y certificación que permitan a un estudiante determinar si ha alcanzado las competencias que corresponden al nivel de estudios que sigue, sin que se practique la hasta ahora errada concepción del número de años de estudio. Hoy, aunque existen no pocos adolescentes de 14 ó 15 años que demuestran en los hechos que son capaces de sortear con éxito las dificultades de un examen de admisión universitario —requisito establecido por las mismas universidades—, no pueden iniciar los estudios universitarios por la sencilla razón de que no han terminado la secundaria y no cuentan con los certificados que acreditan la culminación de ésta. Con un modelo educativo de certificaciones por competencias adquiridas, que no se basa en el número de años de escolaridad que se han superado, sino en las competencias demostradas ante mecanismos de evaluación claramente definidos, el niño o adolescente tendría la oportunidad de hacer muchas más cosas que sean de su verdadero interés, sin perder la posibilidad de ir a la universidad o a otra institución de educación superior sólo por el hecho de no haber asistido a la escuela. Téngase en cuenta que, de las 24 horas que tiene el día, el niño o adolescente pierde prácticamente la cuarta parte o más en la escuela.

Por otra parte, en tanto, hay —y habrá— muchos niños o adolescentes a los que sí les resulta favorable el aprendizaje en grupos, que necesitan la retroalimentación del compañero de aula, la guía del maestro o el elogio y la reprensión a la usanza antigua, la escuela no puede desaparecer; pero debe redefinir su sentido: en vez de preocuparse por impartir conocimientos —como hasta ahora lo hace, a pesar de lo que algunos funcionarios y

maestros se empeñan en sostener—, debe esforzarse por despertar inquietud por el saber y una actitud positiva hacia el conocimiento; en vez de enfocarse en cumplir con la programación curricular, debería centrarse en favorecer los procesos de socialización del estudiante.

Y definitivamente, contrariamente a la poco razonada pretensión de convertir la escuela en una suerte de gigantesco ente todopoderoso que gobierna hasta el hastío la vida del estudiante, con diversas actividades de aprendizaje en las instalaciones escolares y un sinfín de tareas para la casa, en esencia, un monstruo que pretende abarcar y dominar todas las esferas de actividad del niño o adolescente, con talleres, gimnasio, piscina, comedor, teatro, y tantas otras cosas que algunos desubicados presidentes de la República ofrecen como una gran alternativa educativa, y que muchos también desubicados padres de familia reciben con extremado alborozo —como si quisieran cuanto antes deshacerse de sus hijos—, se debe reducir el tamaño y población estudiantil de las escuelas; se debe reducir su envergadura, su cobertura, su programación horaria, su oferta estudiantil, en suma, su desproporcionada importancia e influencia, a fin de que el niño o adolescente pueda explorar otras actividades formativas lejos de la esfera de influencia de la escuela. Aquí cabe destacar, prácticamente a modo de advertencia, las palabras que Lacroix, citado por Grevillot, manifestara con firmeza hace más de medio siglo:

“El peligro para la libertad personal (...) no viene de la constitución de agrupaciones múltiples y fuertes, sino de la preeminencia de una de ellas. La libertad de las personas, en lo práctico, resulta de su participación en varios grupos y de un justo equilibrio entre sus influencias combinadas. En el hecho, la persona es más libre cuando está más socializada, o sea, cuando participa al mismo tiempo de más grupos sociales (...).” (Grevillot, 1973, p.284-5)

Reflexionemos por un momento en lo dicho y preguntémonos qué se está haciendo, en realidad, cuando se pretende construir colegios cada vez más grandes, enormes, con poblaciones estudiantiles que superan los miles, y con horarios cada vez más dilatados. La desafortunada iniciativa de acondicionarlos con espacios internos destinados a diferentes actividades no cambia el hecho de que se trata de actividades en las cuales la misma escuela sigue actuando; actividades en las cuales la influencia de la escuela sigue viva. Con una escuela así, la libertad del individuo se reduce, se desgasta, se diluye. Esta es la razón por la cual, cuando se dio inicio a esta reflexión, se postuló que el incremento del horario de clases y, en consecuencia, el incremento de la importancia de la institución educativa en la vida del estudiante, constituye uno de los más graves errores en que podría caer el sector educación. Al amparo de lo sostenido por Lacroix, incurrir en tamaño error se constituye en un mecanismo seguro para fortalecer la formación de personas que no valoran la libertad personal, que desconocen qué hay más allá de las estrechas fronteras de la institución educativa a la cual pertenecen, y que no son capaces de asimilar códigos de comunicación (en el más amplio sentido de la palabra) y conducta de otros

individuos, espacios, grupos o culturas. En otras palabras, una escuela omnipotente es garantía de formación de hombres y mujeres cuyo reduccionismo de vida es el caldo de cultivo perfecto para enarbolar cualquier tipo de fundamentalismo que atente contra la libertad del individuo.

Referencias bibliográficas

- (1) BROWN, Frederick G. (1993) *Principios de la medición en psicología y educación*. México D.F., Editorial Manual Moderno.
- (2) BUNGE, Mario. (2001) *El rol de un generalista en un mundo de especialistas: filosofía, ciencias sociales y empresariales*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega.
- (3) CALERO, Mavilo. (1992) *Técnicas de estudio e investigación*. Lima: Editorial San Marcos.
- (4) CALERO, Mavilo. (1997) *tecnología educativa*. Lima: Editorial San Marcos.
- (5) CAMPOS Lizarzaburu, William. (2005) *Entornos sociales de aprendizaje y actitud científica de los estudiantes de la Universidad "José C. Mariátegui de Moquegua - 2003*. (Tesis para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa.) Tacna (Perú): Universidad Privada de Tacna, Escuela de Postgrado.
- (6) CHIROQUE, Sigfredo. (2006) "Evaluación de desempeños docentes". *Informe N°45*. Instituto de Pedagogía Popular. Enero 2006.
- (7) CUSSIÁNOVICH, Alejandro; CARRILLO, Isabel; GASPARIN, Joao y otros. (2004) *Propuestas para una educación liberadora*. Lima, Instituto de Pedagogía Popular.
- (8) DÍAZ – BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ, Gerardo. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México D.F.: McGraw – Hill Interamericana.
- (9) DRUCKER, Peter F. (2002) *La gerencia en la sociedad futura*. Traducción Jorge cárdenas. Bogotá: Editorial Norma.
- (10) GIL Malca, Guillermo. (1990) *Tecnología de la enseñanza – aprendizaje*. Trujillo: INDDEP.
- (11) GREVILLOT, Jean – Marie. (1973) *Las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo*. 2ª. Ed. Santiago de Chile: Ediciones Rodas S.A.
- (12) HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. (2006) *Metodología de la investigación científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.
- (13) HUARANGA Ross, Oscar. (1997) *Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas*. Lima: Editorial San Marcos.
- (14) NAVARRO Peña, Elsa y PERALTA Mayorga, Alicia. (2000) *Currículo por competencias y modelos pedagógicos*. Lima: e.a.
- (15) PARI Inofuente, Danny. (2011) *Efecto del Programa de Capacitación de Docentes Región Moquegua (PCDRM) en la actitud hacia la enseñanza, trabajo pedagógico y desempeño de los docentes de la UGEL Mariscal Nieto, Región Moquegua, 2009*. (Tesis para optar el grado de Doctor en Educación.) Arequipa: Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. (Citado con permiso del autor.)
- (16) RÍOS Sanz, Américo. (2005) *Aplicación de la nueva secundaria y aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. Simón Bolívar, de Moquegua, 1999 – 2004*. (Tesis para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa.) Tacna (Perú): Universidad Privada de Tacna.
- (17) TAPIA, Isaac. (1993) *Docimología*. Arequipa (Perú): ITARE.

(18) TAPIA, Isaac. (1993) *Evaluación Educativa*. Arequipa: Ediciones ITARE.